

OBSERVATORIET PÅ ØSTERVOLD I VÆKSTPERIODEN 1958-1975

DASK og GIER – dengang og nu Stjerneudvikling og stjernepulsation

Af Jørgen Otzen Petersen, lektor emeritus, Københavns Universitets Astronomiske Observatorium

Resumé: I 1642 blev Rundetårns Observatorium indviet med Christian Sørensen Longomontanus (1562-1647) som professor astronomiæ. I de følgende århundreder havde professoren i astronomi kun nogle få videnskabelige assistenter og andre medarbejdere, og formentlig kun ganske få studerende. I 1861 flyttede Københavns Universitets Astronomiske Observatorium til Østervold. De første 100 år dér virkede normalt udover professoren én observator og én assistent. I 1958 blev Anders Reiz udnævnt til professor, og på samme tid startede en hurtig udvikling i det danske samfund, som Reiz forstod at udnytte, så Observatoriet midt i 1970'erne talte to professorer, ca. 20 videnskabelige medarbejdere, lige så mange i værksteder og på kontorer samt mange studerende. Her vil jeg gengive min oplevelse af vækstforløbet og beskrive de aktiviteter, der har betydet mest for mig i perioden omkring væksten. Kontrasterne mellem skolegang og studium i min tid og i nutiden er meget påfaldende.

I 1954 startede jeg som student i København med matematik-fysik fag. I 1957 valgte jeg astronomi som speciale, og fra 1957 til 1996 er jeg kommet næsten dagligt på Østervold. Efter eksamen som cand. mag. og mag. scient. i 1960 blev jeg ansat som vikar og senere som lektor ved Observatoriet. I astronomien har numeriske beregninger spillet en afgørende rolle. Derfor var fremkomsten af datamater (computere) i 1950'erne næsten en revolution, som Reiz havde kendskab til fra Sverige. Han var fremsynet og meget aktiv mht. udnyttelsen af datamater. Jeg kom straks i gang med at bruge DASK, den første danskbyggede datamat, og efter at en GIER maskine blev opstillet på Observatoriet i 1962, blev udnyttelsen af den til astronomiske beregninger mit hovedarbejdsområde. De første praktiske opgaver blev beregninger til de danske almanakker og organisering af undervisningen af astronomistuderende i anvendelsen af GIER. Det første forskningsprojekt blev stjerneopbygning og stjerneudvikling, som var det mest interessante område på den tid. Derefter kom især teoretiske studier af stjernepulsation, som jeg fortsatte med i mange år. Her vil jeg omtale et par projekter mere detaljeret. Til sidst omtales udviklingen efter 1970'erne ganske kort. Universitetsobservatoriet døde i 2005 ganske ubemærket; men heldigvis lever forskningen ved Københavns Universitet i de mest aktuelle områder i bedste velgående. Fremstillingen her er en udvidet udgave af en artikel i tidsskriftet KVANT 2015.

Observatoriet på Østervold set fra nordvest 1883. Nord for kuplen ses den lille auditoriefløj og i forgrunden et hjørne af Botanisk Have. Lige til højre for vestfløjen ses tårnet på Nikolai Kirke, som dengang ikke havde spir. Opstanderen med kuglen blev benyttet som officielt tidssignal styret fra Observatoriet. Præcis kl. 13 faldt kuglen ned fra den øverste position. Maleriet er af ukendt kunstner.

1. INDLEDNING

For Københavns Universitets Astronomiske Observatorium på Østervold var 1960'erne og 1970'erne på mange måder en overgangsperiode, som forvandlede Observatoriet fra en lille lukket verden til et moderne universitetsinstitut med mange medarbejdere og mangesidige internationale kontakter og samarbejdsprojekter.

I 1861 flyttede astronomerne fra Rundetårn til den nye observatoriebygning på Østervold, som dengang blev udstyret med førsteklasses teleskoper og lå i god afstand fra bykernens støj og lys. I de første 100 år fungerede Observatoriet på næsten samme måde som Observatoriet på Rundetårn havde fungeret siden 1642 med én professor som eneansvarlig, 2-3 videnskabelige assistenter, nogle få ansatte som sekretær/skriver, beregner (især til kalenderen), portner mv. og ganske få studerende. For den der er vant til et moderne universitetsinstitut vil det være vanskeligt at forstå, hvor små og primitive forholdene har været før 1960. København var også i sammenligning med 2015 en fattig og slidt by.

I 1958 blev Anders Reiz udnævnt til professor astronomiæ. Under hans ledelse blev både forskning og undervisning stærkt udvidet, og staben voksede indtil den i midten af 1970'erne omfattede to professorer og omkring 20 faste og midlertidigt ansatte videnskabelige medarbejdere i København og Brorfelde. Idet også studentertallet og antallet af ansatte på kontorerne og værkstedet i Brorfelde voksede tilsvarende, er det klart at aktiviteterne øgedes drastisk, og at livet på Østervold helt måtte ændre karakter. Når det overhovedet kunne lade sig gøre at huse de mange nye personer og funktioner, skyldes det at både vestfløjen og østfløjen i den smukke gamle bygning, som tidligere havde været bolig for hhv. professorfamilien og observator og portner, efterhånden blev inddraget til kontorer og arbejdslokaler.

Jeg er kommet på Øster Voldgade 3 næsten dagligt i alle årene 1957-1996, først som student og derefter som amanuensis/lektor, så jeg kender den gamle tradition før 1960 og har levet med i vækstfaserne med studenteroprøret fulgt af den superdemokratiske styrelseslov og den senere centralisering af magten til lokale ledere, dekaner og rektor.

For mig var de første mange år på Astronomisk Observatorium domineret af datamaskinerne DASK og GIER. Igen må det for en nutidig forsker eller studerende være vanskeligt at forestille sig hvordan livet var før computerne eller med de datamater, der var tilgængelige i 1960'erne. GIER blev installeret på Observatoriet i september 1962. Og selv om den kun kunne udføre hvad vi i dag må kalde yderst simple matematiske beregninger med, hvad en student i dag vil betegne som en helt urimelig stor arbejdsindsats til programskrivning og manuelt arbejde, gav den straks en helt ny måde at tilrettelægge det daglige arbejde på for de fleste astronomer. På Østervold mærkede vi en yderligere effekt: Idet GIER var den første datamat på et dansk universitet, blev vi invaderet af ivrige medarbejdere fra Bohr Institutet og de kommende dataloger med livlig aktivitet til følge. Det var spændende pionerdage. I et følgende afsnit vil jeg nøjere beskrive hvordan jeg oplevede historien. Her vil jeg som eksempel kort nævne kalenderarbejdet.

I 1636 fik Københavns Universitet af Christian IV eneret på udgivelse af danske almanakker. Normalt var det professoren i astronomi, der var ansvarlig for udarbejdelsen af de astronomiske data, og Universitetet der stod for udgivelsen, som i en periode gav betydelige indtægter fra stempelafgiften. Reskriptet af 14. Januar 1785 om Almanakpengenes anvendelse resolverer at Proff. skulde have 200 Rdlr og Universitetsbibliotekaren 200 Rdlr. Det øvrige af Almanakpengene anvendes til at vedligeholde Observatorii Indretning, samt til at besørge Observationerne anstille og til Trykken befordre. Privilegiet blev først ophævet i 1976.

Før ca. 1960 krævede bare de nødvendige beregninger af astronomiske data mindst et årsværk. I mange år blev de udført af frk. Erna Mackeprang, som blev ansat på Observatoriet i 1921 og pensioneret i

1946, og som jeg har kendt som en elskelig, gammel dame. Hun har fortalt mig, at hun hvert år brugte tre efterårsmåneder til at beregne op- og nedgangstidspunkter for solen og månen i København og Thorshavn. Udover beregningerne var der et stort arbejde med fremskaffelse af materialet til de tre kalendere Observatoriet havde ansvaret for, fx korrespondance med forfattere til artikler og institutioner som Postvæsnet mv. Vi var også ansvarlig for at kalenderne udkom til tiden – det kunne godt give et tidspres. Især korrekturlæsningen tog lang tid for både medarbejdere og studerende, som blev udskrevet/overtalt hertil. Kalenderen skal være fejlfri. Et skrækeksempel på fejltryk i en fjern fortid var 'Den hellige And'.

Med GIER kunne beregningerne gennemføres på få timer (for ét år) efter at de nødvendige data var hullet på en hulstrimmel af en hulledame. Det er klart at alle data blev dobbeltchecket; og desuden blev alle beregninger stikprøvekontrolleret ved gammeldags, pålidelige håndregninger. Det viste sig også nemt at få de astronomiske tabeller ud på præcis den form de skulle bruges i manuskriptet til kalenderne; så det gav en effektivisering af kalenderarbejdet.

Efter afsluttet mag. scient. eksamen i juni 1960 blev jeg ansat på Astronomisk Observatorium med anvendelse af DASK (Dansk Automatisk Sekvens Kalkulator) som hovedarbejdsopgave. Senere vil jeg komme ind på nogle af de projekter, jeg arbejdede med. DASK var opstillet i en stor herskabsvilla på Bjerregårdsvej 5 i Valby, så jeg tog ofte med sporvogn fra Nørreport til Valby. Det var jo temmelig tidskrævende, og hver ny opgave krævede ofte adskillige ture til kørsel og test af programmerne. Processen blev meget lettere, da vi fik en GIER maskine (Geodætisk Instituts Elektroniske Regnemaskine) opstillet på Astronomisk Observatorium i 1962.

Udover store lettelser i mange velkendte beregningsopgaver gav GIER og andre datamater helt nye muligheder for at behandle mange astronomiske og astrofysiske problemer, fordi vi nu kunne udføre beregninger, som ikke tidligere kunne gennemføres med håndkraft eller mekaniske regneanlæg. Prof. Reiz havde erfaring med konstruktion af stjernemodeller, som dengang var det hotte forskningsområde, og var opsat på at gå videre til stjerneudvikling, dvs. beregning af en hel serie af stjernemodeller, som skal beskrive en stjernes udvikling i tiden. Han startede med at holde en forelæsningsrække i 1958, som tiltrak et usædvanligt stort antal tilhørere 8-10. Det var langt det mest spændende forskningsemne, jeg havde studeret indtil da. Så jeg valgte stjerneudvikling som specialeemne; og det blev nok afgørende for min fremtid. I 1962 kunne vi så begynde at anvende GIER til beregninger af stjerneudvikling, som blev det første teoretiske forskningsområde Observatoriets GIER blev anvendt til. Dengang tog det ca. 1 time at beregne strukturen af en model med den mest avancerede fysik, man rådede over på det tidspunkt. Ca. 1970 kunne vi udføre den samme beregning på 1 minut på et RC4000 anlæg, og med de computere, som er tilgængelige på alle universiteter i dag, kan opgaven udføres på en lille brøkdel af 1 sek.

I de følgende afsnit vil jeg gå frem kronologisk, og forsøge at gengive min oplevelse af tidsforløbet og af de aktiviteter, der har betydet mest for mig. Jeg vil gerne beskrive et tidsbillede, som jeg har oplevet det, og medtage min studentertid 1954-1960 og lidt forhistorie. Det kan måske være interessant at fremhæve de markante forskelle mellem den tid og nu. I forløbet har jeg mødt flere pionerer i dansk astronomi med Ejnar Hertzsprung som den ældste og Bengt Strömgren, som den mest betydningsfulde, og adskillige datalogipionerer med direktør Niels Ivar Bech fra Regnecentralen som den ledende i udviklingen af DASK og GIER og Peter Naur, som blev den første professor i Datalogi i Danmark (og som introducerede mig til DASKs imponerende kontrolpanel). Mange af de følgende detaljer har jeg kunnet tage fra publicerede kilder eller egne optegnelser. Men en hel del af materialet er kun baseret på min hukommelse. Derfor kan der nemt være enkeltheder eller forløb, som andre har oplevet eller fortolket anderledes end her beskrevet. Reference [1] giver en oversigt over Astronomi ved Københavns Universitet 1957-2003 med en kort biografi for nogle af de personer, jeg vil omtale.

2. LIDT FORHISTORIE FØR KØBENHAVN

Grundlaget for et universitetsstudium er naturligvis familien, barndommen og skolegangen. Min far var en lærer i den lille landsby Riis med ca. 10 huse, hvor jeg kendte alle både børn og voksne, i Givskud Sogn i Midtjylland. Fra jeg kan huske og indtil 1953 boede familien i Riis Skole. Lærerboligen var i den nordlige del af skolebygningen og skolestuen i den sydlige del. I 1940'erne var forholdene ret så primitive. Men det tænkte man jo ikke på, fordi vi ikke kendte til andet. Fx skulle vand pumpes op med en vandpost på gårdspladsen. Og toilettet var et das i et udhus, som også indeholdt rum til tørv og pindebrænde til komfur og kakkelovne samt et rum til storvask, hvor man måtte fyre op i en gruekedel for at få varmt vand. Det var en meget tryk barndom. Selv under 2. verdenskrig mærkede vi kun meget lidt til de voldsomme begivenheder. På befrielsesaftenen blev familien inviteret til kaffe og sodavand til børnene hos købmand Riis Jensen. I 1953 flyttede vi til Givskud i en mere moderne tjenestebolig lige ved kirken, hvor min far også var organist.

Jeg begyndte i første klasse i Riis skole i april 1941 og gik der indtil april 1947. Som nævnt var der ikke flere lærere end min far ved skolen, og jeg tror aldrig jeg tænkte på at det kunne være anderledes. Han var jo 'æ Degn', og sognepræsten og degnen var de respekterede autoriteter i landsbysamfundet. Om alle var lige så autoritetstro som jeg selv, tvivler jeg på i dag. Jeg havde ingen problemer med at følge disciplinen.

Fra april 1947 til april 1951 gik jeg på realskolen i Give, 6 km fra Riis. Det tog ca. en halv time at cykle dertil på grusveje. Det må jo have været en stor overgang for mig at komme fra den helt lille skole med to klasser – 'lille klasse' med de første tre årgange og 'store klasse' med de sidste fire – til den store, moderne skole i Give med mindst 9 klasser og speciallokaler til fysik mv. og tilsvarende mange lærere. Men jeg husker ikke egentlige problemer. Medens de to første år i Give ikke krævede noget videre hjemmearbejde, var 3. real ret hård, og der blev lagt vægt på høje karakterer. Jeg skulle nu bruge en hel del af min tid på lektier. De fleste fag syntes jeg var spændende nok og helt problemfrie; men dansk stil har jeg altid følt som en pestilens. Det kneb ofte med at få den færdig til tidsfristen. 4. real ledte direkte frem til eksamen. Hver mandag var der skriftlig prøve kl. 8-12 som forberedelse til den skriftlige eksamen i regning, matematik, engelsk og dansk stil. Jeg fik en pæn præliminæreksamen i marts 1951. Eksamen blev dels fejret på skolen sammen med lærerne og dels ved 3-4 ungdomsfester. Jeg husker kun de var meget vellykkede; men ikke hvem der holdt dem.

Med præliminæreksamen skulle jeg ikke til optagelsesprøve på gymnasiet i Vejle. Og det var klart for mig, at jeg skulle vælge den matematiske linie. Fysik var afgjort det fag jeg syntes bedst om; lektor Jacobsen var en god lærer, moderne og elegant. Jeg syntes det var spændende at udføre de obligatoriske fysikforsøg og skrive rapporter, hvad en del af klassekammeraterne hadede. Hele klassen elskede vores matematiklærer 'lille Meyer', selv om han kunne være noget uforstående overfor mærkelige afbrydelser, og hjemmeopgaverne ofte var tidskrævende.

Da gymnasiet samlede elever fra en stor del af Vejle Amt, var vi mange der måtte bruge lang tid til den daglige transport og kun vanskeligt kunne deltage i bylivet og i aftenarrangementer på gymnasiet i Vejle. Jeg skulle med rutebilen fra Riis kl. 7:10 om morgenen, efter at have spist lidt morgenmad og smurt min madpakke, fire halve stykker. Rutebilen samlede ca. 10 skoleelever op på vejen til Vejle. Som regel passede det fint med at vi kunne nå frem 5 min. før undervisningen startede. Om eftermiddagen var der 3 muligheder hjem: kl. 13, 14 og 17. Når jeg kom hjem var der to retter varmemad, og derefter lektielæsning og hjemmeopgaver. Jeg tror aldrig jeg overvejede om det var nemt eller måske for hårdt; det var som det skulle være. Jeg kan heller ikke huske, at jeg diskuterede andre muligheder end gymnasiet med mine forældre.

Eksamensperioden maj-juni 1954 var for mig uden større begivenheder. Den var nok anstrengende, men gik som forventet. Der skulle naturligvis festes. Jeg har nogle fotografier fra festen sammen med

lærerne på gymnasiet. Det er tydeligt at de også glædede sig – formentlig til sommerferien. Midsommeraften var vi til fest hos Knud Ågesen, hvis far havde en gård i Kollerup tæt ved Jelling. Det var så stemningsfuldt med bål ved en lille sø bagved haven. Det var hundekoldt, så vi nød varmen fra bålet. Senere overtog Knud gården; og han har været vært ved adskillige, vellykkede jubilæumssammenkomster for klasserne fra 1954.

Hvad havde skolegangen i Riis, Give og Vejle lært mig om den store Verden i 1954? Stort set intet! I dag kan jeg se at *min* verden dengang var uhyre begrænset. Det var ikke skolernes skyld. Hovedårsagen var naturligvis, at jeg boede i den lille landsby Riis og kun sjældent kom udenfor landsbyen, skolen og den nærmeste familie. Koncerter, teatret, film og foredrag var kun tilgængelige ganske få gange om året. Vi kunne høre radio – radioaviser, koncerter og de berømte hørespil, der dengang kunne optage hele nationen. Men der var kun én radio i nogle få aftentimer til hele familien. TV og internet eksisterede jo ikke. Jeg kan ikke huske, at jeg ønskede eller spekulerede på at det kunne være anderledes og mere spændende. Jeg kunne åbenbart acceptere de begrænsede muligheder der var, og glæde mig over bøgernes verden, hvor alle interesser kan dyrkes. Det var først på hovedbiblioteket i Vejle, jeg kunne låne bøger om stort set alle emner. Jeg blev en flittig læser af et bredt spektrum af bøger – til tider nok så mange at det gik ud over lektierne. Den store Verden åbnede sig først for mig, da jeg kom til København, og først for alvor efter at jeg flyttede ind på Regensen i 1957.

3. DE FØRSTE STUDIEÅR I KØBENHAVN

Studerterhåndbogen 1954 skrev om mit foretrukne fag: 'Fysik er et brødløst studium'. Men der stod også, at de fleste kurser de to første år var identiske med kravene til nogle ingeniørstudier med bedre udsigter til beskæftigelse. Derfor valgte jeg alligevel at starte på matematik-fysik-astronomi-kemilinen med den bagtanke, at jeg evt. senere kunne vælge at blive civilingeniør.

Så i slutningen af august kom jeg til København med fire-toget med en brun kuffert som bagage. Det tog dengang en hel dag at rejse fra Givskud til Københavns Hovedbanegård. Jeg kunne også have valgt at tage til Århus, hvor fysikstudiet lige var startet. Men mine gymnasielærere anbefalede København med det verdensberømte Niels Bohr Institut. Det var slet ikke nemt at finde et fornuftigt værelse, som jeg kunne betale. Det endte med, at jeg lejede et værelse, som var rimeligt stort til prisen 70 kr/md hos fru Jensen, Bogensegade 7, 1. sal tv. på Østerbro. Det var møbleret i gammeldags stil og havde kakkelovn, som jeg ikke fyrede op i ret mange gange; jeg skulle selv hente optændingsbrænde og koks i kælderen. Hr. Jensen var koksafbærer, et hårdt og snavset arbejde. Jeg husker ham kun siddende i en slidt lænestol med en øl indenfor rækkevidde. Fru Jensen ville gerne snakke. Hun havde to emner: Jeg brugte for meget lys og gas (adgang til tekøkken) samt priser på mælk, brød, smør, tomater etc. Da det blev noget anstrengende i længden flyttede jeg efter ét år.

For en provinsstudent der ikke kendte byen var studiestarten ret kaotisk. Godt nok gav studenterhåndbogen en anbefalet studieplan. Men man måtte selv lave sig en timeplan ud fra de hånd- eller maskinskrevne opslag, som man skulle finde frem til på de laboratorier, hvor undervisningen skulle foregå. Man skulle naturligvis også finde ud af hvilke bøger, der skulle bruges, og hvor de kunne købes. Jeg var dog ret begejstret for min nye tilværelse. Godt nok kunne den være anstrengende. Men jeg kunne selv bestemme, hvad jeg skulle bruge tiden til, og cykle rundt og opdage storbyen, når jeg havde lyst til det. Dengang var der en del forfaldne og maleriske kvarterer. Adelgade-Borgergade-kvarteret var under sanering. Og både dér og på Nørre- og Vesterbro var der gader med mange sære typer med lirekasse, høj hat, fantasifulde uniformer, branderter etc. I sammenligning med 2015 var byen dengang meget fattig og nedslidt og helt domineret af små, specialiserede butikker som ismejerier, bagere, småkøbmænd, charcuterier, slagtere mv. Kun ganske få havde køleskab, så husmoderen skulle købe mad hver dag. På Strøget og fx Vesterbrogade var der dog mange fine forretninger med stormagasinerne Il-

lum og Magasin som de mest imponerende. De var for de rige; almindelige mennesker gik i Daells Værehus, kaldet Dalle-Valle.

Kemi, matematik og fysik

Det første studieår var matematik og kemi de største fag, og kemi skulle afsluttes med eksamen efter første år. Det største emne var uorganisk kemi, hvor vi havde prof. K. A. Jensen, kendt som 'Knald-Jensen', fordi han holdt tilhørerne vågne ved bemærkelsesværdige eksperimenter, der som regel endte i en kraftig eksplosion ofte med flammer og røg. Jeg turde ikke sætte mig på de forreste rækker. Til de fleste forelæsninger var der ca. 150 tilhørere, mest medicinstuderende. Vi ca. 30 'hårde' natur-folk fik særforelæsninger om specialemer. Her kom jeg for første gang ud for at skulle bruge en lærebog på engelsk.

Matematikundervisningen foregik på matematisk institut, som havde til huse i en sidefløj til Niels Bohr Institutet på Blegdamsvej. Jeg sad tit om eftermiddagen på Matematisk Bibliotek. Der var en læsestue med et langt bord med arbejdspladser i behagelige lænestole. Her kunne vi sidde med hjemmeopgaver eller blot slappe af. Der var også et tekøkken og en lille samtalestue, hvor jeg spillede skak med medstuderende.

Vi havde fysikforelæsninger sammen med civilingeniørstuderende i et meget stort auditorium i den gamle 'Polyteknisk Lærestalt' på Sølvtorvet. Der var plads til mindst 300 tilhørere fordelt på gulvet og en høj balkon. Den mest markante forelæser var prof. H Højgård Jensen. Han kunne nemt råbe auditoriet op uden mikrofon og talte med et overbevisende jysk tonefald. Han var uhyre energisk og svingede med arme og ben. Når han skulle bruge den tidsafledede af vinkelhastigheden råbte han 'omega punkt' og hoppede op og anbragte punktet over omegabogstavet med sit tavlekridt med så stor kraft, at der kom huller i den store, sorte tavle. Jeg satte mig normalt på en af de forreste rækker for nemt at kunne følge forelæsningen. Men en dag kom jeg så sent, at jeg fik plads på balkonen. Der sad de vordende civilingeniører og småsnakkede og spillede kort til min store forargelse. Vi skulle også aflevere hjemmeopgaver i nogle kasser der var hængt op på væggen. Så fik vi dem tilbage ugen efter i rettet stand, evt. med kommentarer.

Praktiske problemer og fritidsforhold

Hverdagens praktiske småproblemer fik jeg hurtigt styr på. I Bogensegade med kun to husblokke var der en lille købmandshandel, hvor man kunne få havregryn, te, kiks etc., og et ismejeri med fx smør, mælk og morgenbrød. Der var naturligvis ikke bad i lejlighederne i gaden. Men tæt ved i idrætshuset ved stadion (det nuværende Parken) var der en god badeanstalt med bruse- og karbadsmuligheder. Tøjvask klarede jeg ved at sende store papkasser hjem til mor.

I vore dage hører man om studerendes cafepenge, fredagsbarer og weekend druk. Hvad med fornøjelserne i 1954? Jeg kendte absolut intet i den stil! Udover lærerfamilien Jensen i Valby kendte jeg i Københavnsområdet kun min moster Anne-Marie Mikkelsen, som var lærer på Bordings Friskole. Hun boede dengang i et værelse i familien Bordings villa på Dalgas Boulevard. Jeg besøgte hende nogle få gange, hvor jeg blev inviteret til at spise middag hos familien. Det var en livlig middag med mange mennesker, et glas øl og retter af en anden kvalitet end Kannibalens. Bordings Friskole er i øvrigt den skole, der er portrætteret i Peter Høegs bog 'De måske egnede'.

Forprøven

Det hold jeg startede på var på ca. 30 studerende på alle matematik-fysik-fagene; få år senere var en årgang på mere end 100. Ved en af de første matematikforelæsninger sagde forelæseren: 'kun en tred-

jedel af jer vil bestå Forprøven' – og det holdt stik. Forprøven var en skrap eksamen. Man skulle til eksaminer i to års pensum i matematik, fysik og astronomi i ét samlet forløb. Det strakte sig fra først i maj til St. Hans med skriftlige 4-timers prøver først, og derefter mundtlige eksaminationer. Man skulle have en god kondition og undgå at blive syg for overhovedet at kunne gennemføre forløbet. Vi var to fra mit hold, der tilmeldte sig efter to år: Anton Jensen, som fik mig i næsten alle fag, og jeg selv. Og det var dumt af mig. Men jeg tænkte nok ikke nøjere over hvad der ville være fornuftigt, og der var ingen studierådgivning. Jeg havde været vant til at jeg ikke behøvede at gøre ret meget ud af de fag, der ikke interesserede mig; de kunne læses op til eksamen. Men i foråret 1956 blev jeg klar over, at det kunne jeg slet ikke nå i alle fag. Der var adskillige større og mindre huller. Jeg bestemte mig til alligevel for at gå til eksamen for at få erfaring. Faktisk bestod jeg også med en karakter noget over grænsen. Ved nøjere eftertanke kunne jeg godt indse, at især matematikken var nødvendig for det efterfølgende fagstudium. Dels derfor og dels for at kunne præstere et resultat, jeg kunne være stolt af, meldte jeg mig også til Forprøven et halvt år efter. Og dengang gik det betydeligt bedre. Formentlig som den eneste nogensinde har jeg to beståede Forprøver.

Sommeren 1955 flyttede jeg til Uppsalagade 6 lige ved Østre Anlæg og Sølvtorvet. Her lejede jeg et lille værelse til 60 kr/md hos fru Lykkegård, som var en ret særpræget dame, der nok havde kendt bedre dage. Hun havde en stor lejlighed, mindst 6 værelser, og lejede de to bedste værelser ud til en tandlægeenke. Mit værelse var meget lille, og mindst en fjerdedel var optaget af et kæmpeskrivebord med god plads til mine bøger og papirer. Det stod foran vinduet til gården. Desuden var der en stol, et lille klædeskab, en divan, en servante plus under to kvadratmeter gulvplads. Til opvarmning var der en petroleumsbrænder, som jeg kun tændte ganske få gange i de to år jeg boede der.

Fru Løkkegård interesserede sig ikke for mit forbrug af el og gas. Derimod interesserede hun sig for piger; specielt måtte de ikke overnatte – det var øjeblikkelig opsigelsesgrund. Jeg fik af og til besøg af min moster, min kusine fra Helsingør og en pige fra min hjemegn og hendes veninde. Hver gang mente fru Løkkegård bestemt, at de havde overnattet. Det havde de ikke, så hun kunne ikke bevise at forbrydelsen havde fundet sted.

Beliggenheden i Uppsalagade viste sig at være perfekt – jeg kunne gå på få minutter til de fleste daglige gøremål. Der var ganske kort til fysikforelæsningslokalet på den gamle Polytekniske Lærestanstalt på Sølvtorvet og til vores praktiske fysikøvelser på den mellemste Polytekniske Lærestanstalt på Øster Voldgade. Der fandt jeg også en fremragende kantine, som serverede sund og velsmagende mad, fx forloren gås med æbler og svesker og hybensuppe med flødeskum til 1,50 kr. Dér spiste jeg næsten hver dag indtil jeg flyttede ind på Regensen. En gang kom jeg til at spise ved samme bord som Danmarks berømteste skakspiller Bent Larsen. Efter middagen kunne man læse aviser mv. på en avislæsestue med behagelige lænestole – helt perfekt. Her på aftenen kunne jeg så gå gennem Østre Anlæg til Uppsalagade, lave en kop te og læse eller høre radio indtil sengen kaldte.

Lærerprøven og specialevalg

Tredje studieår skulle uddybe fagene med henblik på virksomhed som gymnasielærer. I matematik havde prof. Børge Jessen et interessant kursus med nogle klassiske problemer fx cirkelns kvadratur og vinkelens tredeling samt indførelsen af de forskellige taltyper: naturlige, rationale, reelle tal, etc. Til eksamen fik jeg et spørgsmål om tallene, hvor jeg vidste at jeg kunne de første tre fjerdedele perfekt, men ikke de sidste detaljer i beviset. Så gennemgår man naturligvis emnet meget langsomt og omhyggeligt, som matematikere godt kan lide det. Den ene af censorerne havde skrevet den lærebog vi benyttede, så han nikkede fornøjet. I god tid før de farlige punkter stillede prof. Jessen et par supplerende spørgsmål og erklærede sig tilfreds – en fin karakter. Lektor K.A. Thernöe havde et kursus i astrofysik på tredje år. Det var noget mere interessant end den klassiske astronomi på Forprøven, uden at det dog vakte min store interesse.

Figur 1. Niels Bohr Institutet hvor al undervisningen i fysik på 2. del af studiet foregik. Det historiske Auditorium A ligger lige op ad trappen, biblioteket på 1. sal, og i 1950'erne lå kantinen på 2. sal. Til venstre kom man ind i Matematisk Institut med en udmærket læsesal og til højre kom man (og kommer i dag) ned gennem dunkle og vidstrakte gange, hvor man let kan fare vild, til laboratorier både under og over jorden og til to større bygninger med arbejdsværelser mv.

I tredje studieår skulle man også starte på 2. dels studiet, som indeholder nogle avancerede kurser og en stor afsluttende specialeopgave. Inden for fysik var der adskillige muligheder. Jeg startede derfor med at følge tre kurser: atomfysik, kvantemekanik og relativitetsteori. Atomfysikken opgav jeg næsten med det samme. Christen Møller, professor i matematisk fysik, havde skrevet noter til sit kursus i kvantemekanik og en omfattende lærebog til forelæsningerne i relativitetsteori. I det lange løb forekom relativitetsteorien mig mest spændende og forståelig. Her forenes mekanik, dynamik og gravitation på smukkeste måde. Jeg spurgte Møller om kosmologi kunne være et godt emne. Det mente han ikke, fordi 'Einstein har jo lavet det hele', som man kunne læse om i Møllers bog. Det virker paradoksalt i dag. Men på den tid var det den almindelige opfattelse, at kosmologien var næsten ren spekulativ naturfilosofi.

Møller foreslog mig at gå i gang med relativistisk termodynamik, og gav mig en reference til en lærebog af Tolman fra 1930'erne. Som autoritetstro student gik jeg i gang med bogen. Den viste sig at være vanskelig og uhyre matematisk og uden klar forbindelse til den fysiske termodynamik jeg kendte fra Forprøven. Jeg udskød specialevalget og nøjedes med at tage Møllers kurser i relativitetsteori. Det viste sig at Møller selv arbejdede med relativistisk termodynamik; i midten af 1960'erne publicerede han 2-3 afhandlinger om emnet.

Min sidekammerat fra to gymnasieår Jens Birk Lauridsen kom også til København i 1954. Han startede på studiet til kemiingeniør. Jens boede hos sin bedstemor på Frederiksberg, hvor jeg besøgte ham et par gange. I efteråret 1956 startede vores klassekammerat Hans Nielsen på fysikstudiet efter at have brugt to år på militærtjenesten. En af de første gange vi mødtes, medbragte Hans en ny mand, som han syntes vi skulle træffe, Henning Elo Jørgensen. Vi fire kom straks godt ud af det med hinanden, og i de følgende år mødtes vi ret hyppigt til te, ostemadder, alm. snak mv. Henning havde bestemt at han skulle være astronom længe før han kom til København fra Falster. Henning var meget målbevidst kommet på Astronomisk Observatorium lige fra studiestarten og kendte derfor stedet godt. Som nævnt kunne jeg ikke rigtig finde et fysikspeciale, der forekom mig tiltalende. Henning foreslog mig så at komme på Astronomisk Observatorium for at lære det at kende og evt. vælge speciale indenfor astronomi. Det viste sig at være en god ide. Jeg kom meget hurtigt til at synes godt om Observatoriet og endte med at vælge et astronomispeciale.

4. SKØRTEREGIMENTET PÅ ØSTERVOLD I 1950'ERNE

På Astronomisk Observatorium blev jeg i 1957 meget venligt modtaget som ny student. Efter kort tid følte jeg mig næsten som medlem af en lille familie. Det var stort set de samme få mennesker, der kom hver dag. Der var et udmærket bibliotek med de nyeste tidsskrifter og en stor bogsamling. I haven var der gammeldags havemøbler, hvor man kunne sidde og spise sin frokost i godt vejr, hvis man ikke foretrak at bruge et lille tekøkken i havehuset med siddeplads til 4-5 personer. Observator Julie Marie Vinter Hansen var en meget effektiv og myndig, fungerende bestyrer, selv om hun lignede en typisk bedstemor og var tæt ved pensionsalderen. Én dag om ugen kom frk. Ebba Friis fra Universitetsbibliotekets 2. afdeling for at varetage biblioteksopgaver. Biblioteket var dengang dansk hovedbibliotek for astronomi, og anskaffede alt væsentligt nyt indenfor området. Frk. Friis kunne godt minde om Vinter Hansen, men var noget højere og drøjere. De to traf alle beslutninger på stedet, så man kan sige, at vi levede under et skørteregimente eller endda et frøkenregimente. Det varede fra 1951 til 1958 og har været helt usædvanligt i professorvældets tid. Fra 1907 til 1951 regerede først prof. Elis Strömngren og derefter sønnen Bengt Strömngren, og fra 1958 herskede prof. Anders Reiz. Skørteregimentet passede mig udmærket. Og jeg blev hurtigt fine venner med de to damer, måske fordi jeg interesserede mig meget for biblioteket. Bibliotekslokalet var også det eneste lokale, hvor der altid var plads til studenter. Jeg fik hurtigt (næsten) fast arbejdsplads ved skrivebordet overfor frk. Friis. Vinter Hansen havde døren til sin tjenestebolig få meter fra biblioteket.

Lektor K. A. Thernöe havde kontor i havehuset. Han varetog en del af studenterundervisningen og var ofte i radio og TV som astronomi- og raketekspert. På observatoriets kontor sad frk. Yvonne Pedersen. Udover kontorfunktioner som telefon og manuskriptskrivning varetog hun koordineringen af arbejdet med almanakken, som var langt det mest tidkrævende arbejde, som Observatoriet var pålagt.

Figur 2. Københavns Universitets Astronomiske Observatorium set fra syd med statuen af Tycho Brahe stående midt i et rosenbed i indkørslen.

Østfløjen husede biblioteket og observator Julie Marie Vinter Hansens embedsbolig i stueetagen. På 1. sal boede portner Jensen og hans kone; der var også nogle tomme værelser, som tidligere havde været bolig for en videnskabelig assistent. Hele vestfløjen var tænkt som professorbolig. Men den var tom, fordi prof. Bengt Strömngren tog orlov fra stillingen i 1951. Derefter blev prof. Nørlund – som jeg aldrig har set på stedet – konstitueret som bestyrer og observator Vinter Hansen som daglig leder. Den situation varede som nævnt til Anders Reiz tiltrådte som professor i 1958.

Haveidyl

Indtil slutningen af 1960'erne var Observatoriets haveområde smukt vedligeholdt af to gartnere fra Botanisk Have. Rundt om Tycho Brahes statue i indkørslen var der et fint bed med røde roser, og skrænten ned mod Øster Voldgade og en del af forarealet var et velholdt staudebed. Ud for havehuset stod et stort, meget gammelt træ med krogede grene. I visse belysninger når solen stod lavt på vesthimlen mindede sceneriet med Rosenborg i baggrunden mig om et kinesisk landskabsmaleri. Om sommeren spiste vi frokost i solskinnet ved de klassiske havemøbler, både studenter, kontordamer, medarbejdere og gæster. Vi skiftedes til at lave en stor kande te. Et par æbletræer gav velsmagende æbler, og bag ved bygningen stod et kæmpemæssigt pæretræ, som hvert efterår gav udmærkede, hårde pærer, der egnede sig til at blive kogt i rødvin. Vi samlede selv pærerne op fra græsset eller kunne tage dem fra en kurv, som gartnerne stillede frem i spiserummet.

Det var også dengang usædvanligt med en stor, perfekt have midt i byen. Og følgende historie, som frk. Erna Mackeprang har fortalt mig, viser at haven længe havde været påskønnet: Professorfamilien drikker eftermiddagste ved havebordene. En bedsteborgerfamilie går ind ad lågen, kigger lidt på haven og spørger om man kan få serveret te her. Professorinden beder pigen om at servere teen – til alles tilfredshed. Gæsterne bliver noget forbavsede, da de får at vide at de ikke skulle betale noget; der var stil over det dengang.

I nogle henseender levede astronomerne på Østervold i 1950'erne i et Elfenbenstårn, hvorfra man kunne studere astronomien upåvirket af det omgivende samfund. I 60'erne blev nogle af vores studenter naturligvis blomsterbørn og diskuterede samfundsrevolution. Men der var ikke selv under studenteroprøret, hvor det primære krav til alt muligt var samfundsrelevans, alvorlige forsøg på at ændre forholdene på Observatoriet.

Figur 3. Observator Julie Marie Vinter Hansen (1890-1960). Hun var fungerende bestyrer på Østervold 1951-1958. Til venstre: fotografi fra 1922 (fra Tidens Kvinder). Vinter Hansen blev Den første kvinde, der fik embedsansættelse ved Københavns Universitet.

Figur 4. Professor Anders Reiz (1915-2000), professor i København 1958-1985 og bestyrer på Observatoriet 1958-1972.

Observatoriet havde også en ny afdeling i Brorfelde, indviet i 1953. Udover astronomerne observator Kjeld Gyldenkerne og amanuensis Svend Laustsen var der her ansat omkring 10 medarbejdere i mekanisk og elektronisk værksted og til vedligeholdelse af det store område med to større bygninger og fire beboelseshuse. For mig var Brorfelde dog i de første år et fjernt og ukendt sted.

Der var kun ganske lidt 2. dels undervisning på Observatoriet. Ud over prof. Reiz' kurser husker jeg kun et kursus i praktisk numerisk analyse, som magister Thernöe holdt for Henning Jørgensen og mig. Det fik jeg god brug for senere. Faktisk var Henning og jeg selv i mindst et par år de eneste fuldtids-studerende med forskning som hovedinteresse. Når det gik højt, kom der til et foredrag eller kollokvium 5-6 studerende i alt. Det var som regel Henning og mig, der besvarede telefoniske forespørgsler til Observatoriet på PA 1790.

Vinter Hansen sørgede for, at jeg blev inddraget i arbejdet med almanakkerne og biblioteket. Det var altid svært at få almanakkerne udgivet til tiden. Godt nok fik vi de astronomiske beregninger for sol, måne og planeterne fra Sverige (De blev regnet på BESK i Stockholm). Men dataene skulle jo kontrolleres ved stikprøver. Desuden skulle der læses omhyggelig korrektur på både den store Skriv-og Rejsekalender og på Dansk og Færøsk Almanak. Det var et stort arbejde, som Vinter Hansen satte både Thernöe, andre ansatte og studerende til.

Jeg kan ikke huske om jeg fik penge for almanakarbejdet; det blev formentlig betragtet som en del af studiet. Derimod tjente jeg mindre beløb som biblioteksmedhjælp. Vinter Hansen startede et større projekt med indbinding af tidsskrifter og skrøbelige bøger. Det er hendes (og skiftende bibliotekarers) fortjeneste, at biblioteket har en næsten komplet samling af al astronomisk litteratur indtil ca. 1990. Vinter Hansen fortalte også med en vis stolthed, at det var hendes fortjeneste, at der var installeret centralvarme på Observatoriet få år tidligere; før skulle der fyres op i kakkellovne. I flere år stod bevillingen på finansloven uden der skete noget. Først da hun slog i bordet for administrationen, blev det til noget.

Figur 5. Fotografier fra læseværelset i biblioteket 1960.Tv: Henning Elo Jørgensen sidder med en elektrisk regnemaskine foran kartoteksskufferne. Th: Jørgen Otzen Petersen ved arbejdsbordet overfor.

5. REGENSEN OG AFSLUTTENDE EKSAMEN

I 1950'erne havde man ikke krav på offentlig studiestøtte, så finansieringsmulighederne var lån, eget arbejde og legater. En nærliggende mulighed for mig var at tilbyde lektiehjælp på mellemskole- og gymnasieniveau. Jeg var så heldig at få en del privattimer med en dreng, der gerne skulle kunne bestå mellemskoleprøven, og hans lillesøster. Deres far var kontorchef i chokoladebeskatningen med arbejdsplads i Vester Voldgade. Han tilbød mig også et studenterjob vedr. kontrol af firmaernes regnskaber. Det gik så fint, at jeg i sommerferierne 1955 og 1956 tjente nok til at jeg sammen med de smålegater jeg fik, stort set kunne betale for de første to års studier.

Efter Forprøven kunne jeg søge Regensen, og i efteråret 1957 fik jeg tildelt Regensbolig plus kommunitetslegatet på 125 kr/md. Det var næsten som at komme i Himmerige. Ikke blot var der centralvarme, adgang til køkken, bad, avislæsestue, telefon mv., man blev også straks opfordret til at deltage i mange aktiviteter, fx foreningsliv og fester, udover at man fast pr md. fik udbetalt de 125 kr, som jeg sagtens kunne leve for. Jeg flyttede ind i et værelse, på Regensen benævnt lokum, i stueetagen ud mod Store Kannikestræde. Det var ret stort, måske 3,5 m bredt og 6 m langt, men sparsomt møbleret med en seng, et spisebord, en stol, en bogreol og et lille klædeskab, alt i gammeldags, mørkt træ. Jeg købte straks et lille bord til radio mv. og en bred sofa med ryglæn og plads til 3-4 personer. Henne ved døren til den lange gang var der en håndvask, og på modsat side af gangen var der toiletter og et fælles køkken, hvor hvert værelse havde et madskab. Der var naturligvis ikke køleskab i værelset. Men under vinduet var der indbyggede skabe, der i kolde perioder var gode til opbevaring af madvarer.

Regensforeningen Tilia (Tilia er det latinske navn for lindetræet – Regensens symbol) spillede for mig en helt afgørende rolle i de næsten tre år jeg boede der. Kort efter at jeg var flyttet ind fik jeg besøg af tre fyre, der fortalte mig om regenslivet og deres ideer om foreningen. Da de forekom mig tiltalende og spurgte om jeg kunne tænke mig at være medlem, sagde jeg straks ja. Den for mig vigtigste foreningsaktivitet var teaftenerne, som i Tilia var hver mandag kl. 20. Vi diskuterede alle mulige emner, både dagsaktuelle, faglige, politiske, højfilosofiske, piger, osv. For mig var mandagsaftenerne essensen af regenslivet. Det var dér jeg først lærte jævnaldrende med vidt forskellig baggrund at kende virkelig godt og fik øjnene op for den store Verdens mangfoldighed.

Italiensk for begyndere

I efteråret 1957 gik jeg til et kommunalt kursus på Sankt Hans Gades skole på Nørrebro: 'Italiensk for begyndere'. Det var ret morsomt, for vi havde en god lærer, Hr. Glahn, som ud over sproget også lærte os mange italienske sange, både popmelodier og de store, sentimentale, italienske skønsange som 'Tourna a Surriento'. En yderligere attraktion var de elegante piger, som var i stort overtal på kurset. Derfor gik jeg også næste år til fortsættelseskurset. Vi kunne få meget billige billetter til teaterforestillinger og koncerter. Til en jazzkoncert kom jeg til at følges med en munter, mørkhåret pige med en let fynsk accent. Vi talte godt sammen, og jeg spurgte hende om hun havde lyst til at besøge mig på Regensen. Det havde hun – med store konsekvenser for vores fremtid. Det var pragtfuldt at få en kæreste. Navn: Bertha Marie Bøg Jørgensen kaldet Tulle fra Brendekilde på Fyn. Hun besøgte mig ofte på Regensen, hvor vi som regel købte middagen hos 'Frederik' (fru Frederiksen), som lavede god, gammeldags, solid mad med brun sovs i kælder køkkenet. Tulle holdt af snakken i Tilia på de aftener, hvor der var piger med, og især af festerne med bal. Jeg besøgte naturligvis også hende på det lille værelse på 1. salen i et bindingsværkshus i Husum. Det var strengt forbudt at lade piger overnatte på Regensen, og Tulles værtinde, fru Elboth ville ikke have overnattende mænd. Så alt foregik i (næsten) al ærbarhed. Engang da fru Elboth var bortrejst overnattede jeg dog i Husum. Om morgenen kom en ældre mand, som hjalp med haven og åbenbart også skulle passe på Tulle, hen til trappen og råbte om der var noget han kunne hjælpe med. Det tog Tulle lang tid at overbevise ham om, at det var der ikke. Vi var ret betænkelige, for der var absolut ingen mulighed for at jeg kunne flygte fra det lille værelse. Fredsforstyrrelsen gik til sidst, så Tulles dyd var reddet.

Som nævnt blev Anders Reiz i 1958 udnævnt til professor i astronomi og bestyrer af Astronomisk Observatorium. Reiz var både en effektiv administrator og organisator, og en fornyer af undervisningen, som efterhånden var blevet ret forældet. Reiz startede sine 2.dels kurser med en forelæsningsrække om stjernernes struktur og udvikling, som nok dengang var det mest aktive forskningsområde indenfor astrofysik. Kurset blev baseret på en helt ny lærebog af Martin Schwarzschild: 'Stellar Structure and Evolution'. Den blev min Bibel i de følgende år. Reiz var meget interesseret i numeriske beregninger, og havde selv publiceret nogle artikler om stjernemodeller regnet med håndkraft. I Sverige kørte to computere (som dengang skulle benævnes datamater eller datamaskiner), og i Valby var Carlsbergfondens DASK netop startet. Reiz sørgede for, at jeg kom på et kursus i programmering (dengang: kodning) til DASK – det var meget spændene. Til testkørsler af de første programmer fik jeg hjælp af den astronomuddannede Peter Naur, som senere blev Danmarks første professor i faget datalogi. Som afløsningsopgave udførte jeg nogle håndregninger, der skulle benyttes til at teste et program til stjerneopbygning Reiz var i gang med at udvikle sammen med en svensk astronom. Med de 2. dels kurser jeg havde taget hos fysikerne, manglede jeg kun et lille kursus, som blev om interstellart stof, og specialeopgaven. Det blev til, at jeg skulle skrive om stjernernes opbygning og udvikling på dansk. Specialet blev godkendt, selv om det ikke indeholdt noget originalt. I dag er jeg helt klar over, at når Reiz straks efter eksamen tilbød mig arbejde på Astronomisk Observatorium, var det ikke pga. specialet, men pga. praktiske regnefærdigheder og mit talent for kodning.

I efteråret 1959 truede katastrofen: mit regensstipendium ophørte. Jeg var godt i gang med specialet, så det ville være yderst generende, hvis jeg skulle til at finde et nyt sted at bo udenfor Regensen. På den tid var det umuligt at få en lejlighed og vanskeligt at finde et nogenlunde rimeligt værelse. Desuden ophørte Kommunitetslegatet på 150 kr/md, så økonomisk ruin kunne forudses. To omstændigheder reddede mig. Den første var restaurering af den fløj af Regensen, der vender ud mod Store Kannikestræde. Værelserne var rømmet for beboere, men selve ombygningen var ikke gået i gang. Så i stedet for at flytte ud fra Regensen kunne jeg nøjes med at flytte mine få ejendele hen ad én gang og halvvejs hen ad den næste til et tomt værelse. Vi var 6-7 mand, der boede på den måde. Viceprovsten på Regensen, som var en lille, meget venlig og forsigtig mand, besøgte os af og til, formentlig også som en slags kontrol. VP virkede altid meget bekymret over at vi boede ulovligt, og startede med at sige: 'Ja, I må

jo egentlig ikke bo her - - - etc.'. Det lykkedes mig at blive boende på Regensen indtil august 1960. Vi var BZere med (nogle) myndigheders uofficielle godkendelse.

Den omstændighed, der reddede min økonomi, var et job som studenterinstruktør i astronomi. Prof. Reiz holdt forelæsningerne til det obligatoriske astronomikursus på 1. del. Henning Jørgensen, Jørgen Brager og jeg selv skulle varetage regneøvelser, to timer med opgaveregning hver uge. Det eneste vi fik fra Reiz som udgangspunkt var en liste med hans forelæsningsemner. Så skulle vi finde passende emner frem til opgaver, formulere 2-4 opgaver, få vores kontordame til at skrive teksten på stencil (som i 2015 ikke kendes mere), køre de ca. 50 eksemplarer på trykkemaskinen og tage næste uges opgavesæt med til hver uges regneøvelser. Der har nok været en del problemer og fejl i den første samling af opgaver. Men dengang turde studerende ikke kritisere lærerne, så det gik fint. Efter en hård øvelsesdag på Bohr Institutet købte vi på vejen tilbage til Observatoriet en stor smørkage, som vi smovsede i til eftermiddagsteeen – fuldt fortjent.

Den 5. maj 1960 fejrede jeg min 25-års fødselsdag. Alt var i skønneste orden. Jeg var næsten færdig med specialeopgaven, der var lang tid til eksamen i juni med blot 1 skriftlig og 1 mundtlig prøve plus den afsluttende forelæsning, og økonomien var fin. Jeg inviterede de ca. 10 medlemmer af Tilia med veninder til fest med rødvin. Tulle var naturligvis med og 5-7 piger mere. Det var ret vellykket, og pigerne blev mere muntre og støjende end de plejede at være. Naturligvis tog de hjem kl. 24, som reglementet foreskrev, hvilket måske også skyldtes at de havde et arbejde at passe, mens vi regensianere normalt kunne sove længe. Jeg plejede at slå morgenmad og frokost sammen og så gå op på Observatoriet hen ad kl. 12. En dag, da jeg kom og hilste pænt på observator Vinter Hansen, stillede hun sig op med armene i siden og sagde: 'Ja, professoren sad jo ved sit skrivebord kl. halv otte'. Jeg har næppe forsøgt at forklare hende om Regensen ved den lejlighed.

Nu var afslutningen af studiet til at overse, og der var sket en kovending i situationen forudset i studenterhåndbogen 1954: 'Fysik er et brødløst studium'. I 1960 var den voldsomme udvikling gennem 1960'erne lige startet. Både gymnasier, universitetsinstitutter og erhvervslivet efterspurgte nu naturvidenskabelige kandidater. Så jeg fandt ud af, at jeg med fordel kunne afslutte studiet hurtigt og arbejde til kandidatløn. I starten af juni gik jeg til 2-3 eksaminationer, og den afsluttende forelæsning blev fastlagt til den 15. juni.

Da jeg fik emnet for forelæsningen en uge før, kom jeg ud for en overraskelse. Jeg ventede et emne indenfor stjerneopbygning, men fik i stedet det meget brede 'interstellart stof'. Det var en meget lille del af pensum med næsten udelukkende fortællende indhold. Efter den første panik indså jeg, at det faktisk var et nemt emne. Jeg fandt nogle få, ret spændende pointer, og forelæsningen gik fint. Bagefter havde jeg den tilfredsstillende, at Jørgen Brager sagde til mig: 'Det er den første forelæsning på Universitetet, hvor jeg har forstået det hele'. Senere har Bodil Helt, som dengang var studerende, fortalt, at da hun og en veninde kom for at høre forelæsningen, blev de mødt af frk. Vinter Hansen med ordene: 'Jeg kender ikke de damer'. Hun ville godt vide, hvem der kom på hendes Observatorium. Efter godkendelsen af magisterkonferensen og de obligatoriske lykønskninger, kunne jeg trække mig tilbage til Regensens sommeridyl.

Straks efter begyndte tilværelsens realiteter. Den 16. juni købte Tulle og jeg forlovelsesringe og besluttede at gifte os hurtigst muligt. Man kunne nemlig kun få anvist en lejlighed i København, hvis man var gift. Det viste sig at man også skulle have mindst 1 barn. Den eneste mulighed var igen fremlejede værelser. På Trianglen, Østerbrogade 68, 4.sal th., uden elevator, fandt jeg to sammenhængende værelser til 325 kr/md hos fru Christensen, en statelig ældre dame. Beliggenheden var meget bekvem i forhold til vores arbejde, og vi blev der i godt to år.

Tulle og jeg blev gift den 20. august i Brendekilde Kirke på Fyn, og dagen efter startede bryllupsrejsen med fly til Bornholm. Hverdagen startede med flytning til Trianglen. Jeg kunne køre min kuffert og et

par kasser med bøger på en af de 3-hjulede ladcykler Regensen havde stående. Hvordan Tullers bohaver kom til Østerbro husker jeg ikke. Tulle fortsatte naturligvis sit arbejde som bogholder i et import/export-firma ved Vesterport. Jeg blev ansat ved Astronomisk Observatorium som vikar i en stilling med programmering for DASK som hovedopgave. Naturligvis fortsatte kalenderarbejdet og øvelsestimerne for 1. dels studerende. Jeg husker de næste måneder som en meget stille tid. Den største forandring var, at frk. Vinter Hansen fraflyttede sin lejlighed i østfløjen, da hun blev pensioneret som 70-årig, hvorpå lejligheden blev indrettet til kontorer, så vi fik god plads. Desværre døde hun ganske kort tid efter.

For mig var overgangen fra studenterårene til arbejdslivet ganske blid. Som nævnt fortsatte de arbejdsopgaver, jeg kendte så godt fra studentertiden. Det mest udfordrende nye var nogle programmeringsopgaver for DASK. Jeg brugte både DASK til rutineopgaver, der tidligere var regnet med håndkraft, og til beregninger, der ikke kunne gennemføres i praksis med håndregning, selv om man havde mange øvede beregnere til rådighed. 2-3 gange om ugen tog jeg spurvognen fra Nørreport til Bjerregårdsvej i Valby, hvor DASK var opstillet i to store stuer i en villa. Det var spændende at være med i en pionértid. Jeg husker fx at de mere erfarne på Regnecentralen en dag diskuterede om man skulle fortsætte med at køre én opgave ad gangen på maskinen, fordi det udnytter regnekapaciteten bedst, eller om man skulle udvikle en 'monitor', som set fra brugerne tillader maskinen at køre mange opgaver på én gang, selv om det kræver en del af regnekapaciteten. I dag udfører selv små PC'er mange opgaver på én gang, og større computere kan have i hundredvis af simultane brugere, som udover klassiske matematiske beregninger udfører mange typer af opgaver, som ingen forestillede sig muligheden af i 1960.

6. DASK OG GIER

Dette kapitel bliver ret teknisk i nogle afsnit. Så læsere der slet ikke er interesseret i pionertiden for datamater/computere i Danmark, programmeringssprog og numeriske beregninger kan måske med fordel springe en del af det over. Jeg vil også forudsætte, at læseren kender den grundlæggende opbygning af computere og har et vist kendskab til matematisk analyse og programmeringssprog.

DASK blev færdigbygget af Regnecentralen i 1958 og var baseret på radiorør. Ligesom BESK i Stockholm og SMIL i Lund blev den kun produceret i ét eksemplar. Som nævnt var maskinen opstillet i en fin, gammel villa i Valby, hvor den fyldte to store stuer. De første gange man anvendte DASK kunne den virke mystisk og næsten truende med en tydelig summen og susen (fra ventilationen) og et stort kontrolbord med rækker af blinkende lys og trykknapper. Som astronomistudent med erfaring i håndregning med elektriske regnemaskiner kunne jeg kun være imponeret over dens enorme regnehastighed og det at den ikke kunne regne galt, når den ellers fungerede

GIER blev bygget som en efterfølger af DASK med næsten samme regnekapacitet, men baseret på transistor-teknologi. Derfor blev den meget mindre end DASK og kunne køre stabilt i meget længere perioder end DASK. GIERs historie er detaljeret og levende beskrevet i 'GIER 50 ÅR – den første danskproducerede datamaskine' udgivet af Dansk Datahistorisk Forening 2011 [reference 2]. Geodætisk institut fik naturligvis prototypen. GIER blev en stor succes på den måde at den blev solgt i ca. 50 eksemplarer, alle produceret af Regnecentralen, både til Danmark og til udlandet. Astronomisk Observatoriums GIER har haft en interessant og i starten næsten dramatisk historie, som jeg har fulgt på nærmeste hold i de 10 år, den var en væsentlig del af dagligdagen på Østervold. I det følgende kommer først en kort beskrivelse af nogle få af de opgaver jeg løste på DASK, og derefter følger GIER-historien.

REDUKTION AF FOTOGRAFISKE PLADER 1959							
PROGRAMUDSKRIFT							
82E 69	500E 6A	700E 6B	230E 6C	315E 6D	400E 6E	124E 6F	
0E 68							
0E 3	50AE10	2046C 55	5A 53	60A 35	8A 10		
5E 3	540A 35	1987A 16	40A 35	0BA40	70A 51		
10E 3	6BA01	0BA08	6BA41	2BA06	6BA41		
15E 3	4BA06	14BA41	8BA06	14BA41	10BA06		
20E 3	14BA41	12BA06	2BA44	12BA0A	6BA08		
25E 3	4BA45	10BA0A	6BA06	87AE10	4BA0A		
30E 3	14BA08	0BA45	12BA0A	92AE10	0BA44		
35E 3	10BA0A	4BA08	8BA45	2BA0A	96AE10		
40E 3	6BA00	14BA00	80AA10	1027A 75	1565A 74		<i>Dependence</i>
45E 3	1024A 75	1607A 74	6BA40	10BA0B	0A 07		
50E 3	1550A 16	2A 3E	14BA40	10BA0B	0A 07		
55E 3	2AA08	1550A 16	2A 3E	4BA40	10BA0B		
60E 3	0A 07	4AA08	1550A 16	87AA10	0D 75		
65E 3	68A 53	4A 55	0AC10	0AF16	0AC10		
70E 3	0AE00	73A 11	53AE10	2B 35	2C 55		
75E 3	8A 10	63A 30	0A 00	0A 00	0A 00		
0E968							
0E83	40A820	2A 0C	36A808	8A852	36A841		
5E83	36A808	2041A 05	1D 12	36A844	36A80A		
10E83	2043A 21	38A808	23A844	21A874	2036A 75		<i>sinus og cosinus</i>
15E83	2D 75	38A80A	34D804	15A873	36A80A		
20E83	36A804	0A 75	1D 10	34E852	2047D 7E		
25E83	122AB34	0A 4F	43D 58	2039C 0D	16B 1A		

Figur 6. En lille del af programmet til reduktion af observationer af småplaneter. Bemærk, at vi kun kan anvende 16 karakterer. Beregningerne er lavet med fastkomma, så man kun kan anvende talintervallet -1 til +1. Til gengæld regnes med 12 betydende cifre. Hvis bare 1 karakter er gal, vil programmet enten regne galt eller gå i fisk.

De første opgaver jeg fik til DASK kunne godt være løst med mekaniske regnemaskiner, det var reduktion af observationsdata. Fordelen ved DASK var at observatørens anstrengende beregningsarbejde kunne erstattes af en hulledames udskrivning af måltallene på en papirstrimmel. Desuden kunne beregningsresultaterne udskrives som pæne tabeller, der direkte kunne bruges til publikation. Et næsten komisk forhold var, at vi dengang måtte bruge 5-huls papirstrimler, som kun giver mulighed for at anvende 16 symboler: cifrene 0-9 og bogstaverne A-F. Et tal som 5.326 måtte derfor kodes, fordi punktum eller komma ikke fandtes i de tilgængelige tegn. Det første mere interessante projekt jeg fik, var data til brug for meridiankredsen i Brorfelde – delekredefejler. Det væsentlige her var beregningen af et stort antal sinus- og cosinusværdier, som ikke kunne gennemføres med håndkraft. Jeg skrev programmet i maskinkode med anvendelse af velafprøvede rutiner til de trigonometriske funktioner. Det producerede en tabel, som så fornuftig ud. Men hvordan verificerer man, at beregningen er korrekt? Det er det grundlæggende problem i den type opgaver. Til DASK var der heldigvis skrevet en ALGOL-oversætter, som jeg så kunne bruge til den samme opgave. ALGOL er et avanceret programmeringssprog, hvor beregninger kan skrives, så en stor del af programmet ligner sædvanlig notation i matematikken – langt hurtigere og mere overskueligt at skrive end direkte maskinsprog. Jeg havde målt, at maskinprogrammet kørte på tæt ved 1 minut. Så jeg startede ALGOL-kørslen uden videre. Da der var gået 5 minutter kom kørselslederen og spurgte om programmet måske var gået i evig løkke (det skete ofte ved testkørsler dengang). Jeg beroligede ham med at jeg forventede at bruge adskillige minutter. Efter et kvarter kom han igen og kiggede tænksomt på den blinkende DASK, hvor der altid var kø med småopgaver. Endelig efter 20 min. kom resultaterne, heldigvis de samme som før med den nøjagtighed man kunne forvente. Det lærte mig, at ved lange kørsler skal man altid lade programmet fortælle, hvor langt det er nået med passende mellemrum. Man ser også, at ved éngangsopgaver skal man bruge det mest bekvemme sprog, selv om maskinen skal bruge mere tid til regningerne.

GIER på Østervold

På et bestyrelsesmøde i Regnecentralen (RC) marts 1960 omtales et ønske fra Københavns Universitets matematisk-naturvidenskabelige fakultet om anskaffelse af en GIER-maskine af produktionsserie 1 [2, side 14]. I marts 1961 blev prototypen formelt afleveret til Geodætisk Institut. Kort forinden var Reiz inviteret til en demonstration af GIER og jeg kom med til en kort sammenkomst med en præsentation af maskinen. Det så meget lovende ud.

I august 1962 sendte RC 29 mand til en stor Congress og Inter-data udstilling i München. RC ville gøre alt for at promovere både GIER og den sensationelle ALGOL-compiler. Erling Thomsen giver en detaljeret og livlig be-

retning, som passer godt med mine oplevelser i København [2, side 233]. En ny GIER blev sendt med lastbil til München. Men da den nåede frem var GIER rystet så meget i stykker, at det var håbløst at bruge den. Astronomisk Observatorium havde netop fået leveret sin GIER til Østervold. Næste morgen lykkedes det RCs direktør Bech (NIB) at overtale prof. Reiz til at udlåne Observatoriets GIER et par dage. Den kom næsten uskadt til München og kørte normalt under udstillingen.

Jeg har hørt (fra hvem?) følgende historie som formentlig er sand: På et tidspunkt kom en berømt kongresdeltager og ville have kørt et ALGOL-program, der indeholdt en specialitet, en rekursiv procedure. Det er en procedure, der kalder sig selv under udførelsen, så man skulle tro, at et kald ville ende i en evig løkke. Men da hvert kald ændrer nogle variable, kan der opstå en betingelse, der giver udhop. Og det kan udnyttes til særdeles elegant programmering. Tilfældigvis var GIER gået ned da berømtigheden kom med sin programstrimmel, så han måtte komme tilbage senere. Da maskinen kører igen, prøver RC for en sikkerheds skyld testprogrammet – beregningen går i fisk. RCs stjerneprogrammør finder fejlen i compileren og får den rettet inden berømtigheden kommer tilbage, så det hele fungerer perfekt. Alle er glade.

Efter en god uge *efter* udlånet på et par dage er Erling Thomsen med til at geninstallere GIER på Østervold. Han beretter: Det var en meget ophidset professor Reich (Reiz), der ventede på sin maskine. Han havde efter to dage ikke kunnet få fat i NIB. Det blev Tage Vejlø og mig, der måtte stå skoleret til skideballen, som godt nok handlede mest om hvad professoren ville gøre ved NIB.

GIER-maskinen på Østervold var køreklar i september 1962. Dette anlæg blev oprindeligt anskaffet til brug for Matematisk Institut på H. C. Ørsted Institutet. Da der var problemer med at finde egnede lokaler dér, tilbød Reiz, at maskinen midlertidigt kunne opstilles hos os. I 1963 købte Carlsbergfonden maskinen og stillede den til rådighed for astronomer, og i den udstrækning der var kapacitet til det, for andre medarbejdere ved Københavns Universitet. Staten købte så en ny GIER til matematikerne. Det blev starten på Datalogisk Institut.

Med GIER fulgte kun nogle få papirstrimler med programmer til indlæsning af ordrer og tal samt nogle testprogrammer. Der var ikke noget operativsystem, og bare det at bringe maskinen i normalt tilstanden efter en mislykket kørsel – som forekom hyppigt – var ret besværligt, hvis man ikke var øvet i det. I den første tid var lektor Bjarner Svejgård kørselsleder. Han havde dyb fortrolighed med GIER, idet han og Torben Krarup havde fastlagt den raffinerede ordrestruktur i GIER, som gjorde det meget lettere at programmere i GIERs maskinkode end det var tilfældet for DASK. Svejgård kunne direkte føre ordrer og tal ind i GIER vha. kontrolbordets trykknapper og starte beregninger i en bestemt celle i lageret. Så han kunne klare sig uden operativsystem. Jeg skrev STYR, som vha. skrivemaskinen kunne læse data til bestemte celler i lageret eller læse en papirstrimmel fra strimmellæseren og starte maskinen i en bestemt celle. Det kunne også gemme eller retablere lageret og køre testprogrammer med hopovervågning mv.

Figur 7. GIER-datamaten fra 1962, den første på et dansk universitetsinstitut. Elektronikken er indbygget i det store skab på bagvæggen. Fra venstre ses papirstrimmellæser, kontrolbord, skrivemaskine til in- og output og papirstrimmelhuller.

**HOVEDSEKVENSTIL
MERIDIANKREDSREDUKTIONER**

STYR
ov
STYR
ku10.151. •

0	HS	197	I	
1	ARS	1;SR		3
2	TK	10;GR	r+13	
3	ARS	4;SR		3
4	GR	300 V I	+1	
5	BS	0;ZQ		0
6	GR	r-1;ARS		2
7	SR	1;TK		20
8	GA	(r-4);GT	(r-4)	
9	TK	-20;SR	r-4	
10	AC	r+6	I	
11	AR	r+6	LT	
12	AR	r+3	I	
13	HS	r+9	I	
14	HV	r-14	I	
15	LY	r+2;SR		-1
16	TK	3;CK		0
17	QQ	s+0	I	
18	GRS	r-2;GR		0

Figur 8. Starten af et program til GIER 1962.

Figur 8 viser starten af et program til reduktion af meridiankredsobservationer udskrevet den 17. dec. 1962. Koden er meget lettere at læse end DASK-koden. Nu bruger vi 8-kanals papirbånd, så vi har mange flere karakterer til rådighed end før. Hver ordre består af et navn, der er valgt som en fornuftig forkortelse for operationen, og en adressedel, som kan angives på flere måder, samt mulighed for modifikationer. Et eksempel: R angiver resultatregistret. Ordren AR: adder tallet i cellen med den angivne adresse til R. Man kan anvende 3 typer af tal: heltal, fastkommatal i intervallet -1 til +1 med 12 betydende cifre (max) og flydende tal i et stort talområde med 8 betydende cifre. Operationer med flydende tal er en stor fordel i mange opgaver og gjorde GIER hurtigere end DASK til mange formål. En typisk tid for en aritmetisk operation er 200 mikrosek., dvs. 5000 operationer per sek. Der er et stort antal modifikationer, som giver mulighed for både raffineret og let forståelig programmering.

I september 1963 blev Regnecentralens effektive operativsystem HJÆLP indbygget. Desværre kom der derefter flere og flere maskinefejl, måske også som følge af turen til München. I februar 1964 blev situationen uholdbar. Regnecentralens teknikere opholdt sig nærmest permanent i maskinrummet. Regnecentralen bestemte sig da til at erstatte den gamle maskine med en ny af produktionsserie 3. Den maskine kom til at fungere fint med et minimum af driftsstop.

Jeg havde fået stillingen som leder af GIER-afdelingen på Østervold – det var en spændende tid. Pga. stor tilstrømning af brugere måtte adgangen til maskinen snart organiseres. Kl. 9-17 var der mulighed for tidsbestilling, max. 15 min ad gangen. Ofte gik et par studenter hvileløst rundt og håbede på at få 2-3 min. til test af et program. Efter kl. 17 var der ingen tidsbegrænsninger og normalt god plads. De første år var der to hovedopgaver: at få kalenderarbejdet, specielt de astronomiske beregninger, organiseret, og at få studenterundervisningen på plads. Det blev hurtigt indlysende, at for fremtiden ville en stor del af arbejdstiden for de fleste astronomer gå til anvendelsen af computere.

I dag er vi vant til at vores PC bare kører år efter år. Sådan var det ikke med GIER, som kunne vise sig som en sart og lunefuld dame, selv om hun blev behandlet efter forskrifterne. Som kørselsleder skulle jeg jævnligt justere et antal spændinger i strømforsyningen, så nogle målere viste 100%, og holde øje med GIERs temperatur på to termometre. Hvis den blev for varm, slog strømforsyningen fra. Kølemaskinen, som var opstillet i kælderen under maskinstuen, kunne naturligvis normalt afkøle tilstrækkeligt. Men på varme sommerdage måtte vi lukke alle vinduer op og sommetider slukke GIER i en periode. Med heldigvis lange mellemrum kom der en alvorlig fejl, så vi måtte tilkalde Regnecentralens teknikere; alle GIER-brugere havde servicekontrakt med RC. Det vær-

ste var, når fejlen ikke var konstant og GIER kørte igen, når RCs folk kom. Et godt trick til at fremkalde fejlen igen, så det var muligt at finde den, var at fejljustere et par af spændingerne, så maskinen blev mere ustabil.

I dag bruges PC'er ofte til underholdning. Der var også underholdning på GIER; men den begrænsede sig til nogle få simple spil og udnyttelse af at en højttaler fik en impuls hver gang et bestemt register skiftede fortegn. GIERs snak var normalt en ukarakteristisk støj, men det var alligevel rart at høre, at den arbejdede. Ved systematiske processer, fx løsning af 20 lineære ligninger med 20 ubekendte, kunne man høre processen skride frem. Et lyd mønster gentog sig efterhånden som flere ubekendte blev elimineret. Til sidst blev regnecyklen hurtigere og hurtigere, og man hørte et pift. Til jul lod vi GIER spille julemelodier; en enkelt var toastemmig. Hvem der havde skrevet programmerne, ved jeg ikke.

Figur 9. Et GIER anlæg praktisk taget taget magen til Observatoriets 1964 maskine. Det ses, at opstillingen er næsten som i det gamle anlæg. Strimmellæseren er nu den stærkt forbedrede RC2000 og designet er af væsentlig højere kvalitet end før.

Kalender og studenterundervisning

Som nævnt i indledningen var kalenderberegningerne i starten af 1960'erne et presserende problem. Efter 1962 var det nemt nok at skrive de nødvendige programmer i ALGOL, og vi fik ansat en hulledame, som udover kalenderdata også skrev programmer og data for medarbejderne i den udstrækning, der var tid til det. Hulstrimlerne blev produceret med en flexowriter, som er en meget larmende skrivemaskine, der både skriver tekst og huller strimmel. Der var to flexowritere i et lille rum ved maskinstuen. Når de kørte og perforatoren, som producerede strimler med udskrifter fra GIER, også larmede, var der et virkeligt højt støjniveau. Godt arbejdstilsynet ikke kom på besøg.

Kalenderarbejdet gik fint nogle år. Men så gik måneprogrammet for Thorshavn i fisk. Jeg havde ikke taget hensyn til følgende: Thorshavns geografiske bredde er 62.0 grader. Kulminationshøjden i syd for solen eller månen er derfor 28.0 grader plus deklinationen. For solen varierer deklinationen i årets løb mellem +/- 23.4 grader, dvs. solen kulminerer synligt i syd hver (klar) dag. Men månens baneplan hælder lidt mere end 5.0 grader i forhold til Ekliptica. Så månens deklination kan komme ned på -28.4 grader. I det tilfælde bliver kulminationshøjden negativ, dvs. ingen synlig opgang, kulmination eller nedgang. Et program kan køre i årevis og så lum-

skeligt svigte. Det var nemt nok at rette beregningerne; men vanskeligere at få udskriften til kalendariet på plads.

Med det voksende studentertal 3-6 per år skulle undervisningsprogrammet udvides. Et obligatorisk kursus i anvendelsen af GIER blev indpasset i en øvelsesrække, som førte studenten gennem de fleste af Observatoriets arbejdsområder. Det startede med et programmeringskursus med testkørsler af småprogrammer. Så kom en introduktion til numeriske metoder. Og til sidst skulle hver student selvstændigt skrive et ikke-trivielt program. Det kunne volde stort besvær; men de fleste gennemførte med stor entusiasme. Computere var nu blevet in. Ikke så få af vores kandidater fik ansættelse som programmør i computerfirmaer eller andre industrivirksomheder.

Brorfelde, Hertzprung, Elis og Bengt Strömngren

Brorfelde Observatoriet blev indviet i 1953 og udbygget kraftigt i de følgende år, så der i slutningen af 1950'erne var ansat flere medarbejdere i Brorfelde end i København [3]. De første år kom jeg kun til Brorfelde, når der blev holdt kollokvier der, og til julefrokosten i de idylliske omgivelser med traveture i sneen. Til kollokvierne tilbød lektor K. A. Thernøe, Henning Jørgensen og mig, at vi kunne køre med ham i hans flotte Volvo Amazon. Efter gammel tradition på Observatoriet startede kollokvierne altid kl. 16. Så når vi var færdige, passede det fint med, at vi kunne spise middag på Elverdamskroen på vej hjem. Ved kollokvierne var professor Hertzprung ofte tilhører. Ejnar Hertzprung (1873-1967) har givet navn til det mest berømte diagram i astronomien, Hertzprung-Russell diagrammet. Han opdagede i 1911, at hovedparten af stjernerne kan opdeles i to typer: dværge (ofte kaldet hovedseriestjerner hvortil solen hører) og kæmpestjerner, som tydeligt adskilles i diagrammet. Hertzprung havde en uortodoks karriere i astronomien [se ref. 4 side 276 for detaljer]. Han var direktør for Leiden Observatoriet i Holland 1919-1944, hvor han blev pensioneret. Efter 2. Verdenskrig flyttede han til Tølløse tæt ved Brorfelde. I Tølløse arbejdede Hertzprung videre med udmåling af fotografiske plader med dobbeltstjerneobservationer (87 år i 1960). Til reduktion af hans måledata skrev jeg til GIER et program, som han var godt tilfreds med.

Figur 10. Prof. Hertzprung ved måleapparatet i Tølløse.

Som nævnt var observator Vinter Hansen fungerende bestyrer på Østervold fra 1951 til 1958 under prof. Bengt Strömngrens orlov. Bengt Strömngren var den helt dominerende skikkelse i dansk astronomi i 1900-tallet, og var også højt respekteret internationalt. Han var en af de sidste, der havde detaljeret viden om og interesse for alle astronomiens discipliner. Bengt Strömngren var søn af Elis Strömngren, som var professor i astronomi i København 1907 til 1940. Reference [5] giver mange detaljerede op-

lysninger om Elis og Bengt Strömngrens tid på Københavns Observatorium. Da jeg kom til Østervold i 1957, kendte jeg næsten intet til dansk astronomis historie og havde ikke hørt om Strömngrenerne. Elis Strömngren havde været en meget dominerende personlighed, og mindet om ham var stadig klart på Østervold. Vinter Hansen og frk. Erna Mackeprang var begge blevet ansat af Elis i 1920'erne. Magister Thernöe tog konferens i 1936 og blev derefter ansat på Observatoriet. Prof. Reiz var licentiat fra Lund i 1939 og påbegyndte et samarbejde med Bengt Strömngren. Reiz har fortalt, at han var med til en middag på Observatoriet på Østervold i 1947, hvor Elis Strömngren var vært, kort tid før Elis døde.

Om prof. Elis Strömngren gik der mange historier. Frk. Mackeprang har selv fortalt mig om et replikskifte med følgende baggrund:

Hun var i mange år sekretær for Elis Strömngren (ES), og skulle hver morgen komme med posten og få instruktioner om dagens arbejde. En meget varm sommerdag sad ES, som var en både stor og kraftig mand, der elskede god mad, helt nøgen ved sit skrivebord. Frk. Mackeprang banker på, lukker døren op, afleverer posten – og bliver lamslået:

ES: 'Ser De ikke jeg er ganske nøgen'

EM: 'Jo, men jeg bankede jo også på'

ES: 'Jamen jeg sagde jo ikke 'kom ind''

EM: 'Undskyld, undskyld'.

Når man var tilsagt til ESs kontor kl. 10, kom man ikke 5 min. i 10 eller et kvarter over 10. Man ventede udenfor døren, og når Observatoriets ur slog 10, bankede man på.

Figur 11. Elis Strömngren (1870-1947).

Elis Strömngren lagde planer for sin søn. Han siges at have udtalt på dansk-svensk: 'Min søn skal blive en stor astronom'. I reference [5] berettes, at Elis Strömngren under en sygdomsperiode i januar 1919 (formentlig Den Spanske Syge efter 1. Verdenskrig), da Bengt var 11 år, lærte ham matematik. Blandt emnerne var:

- Integration og differentiation
- Afledede af højere orden
- Numerisk integration og differentiation
- 3 (4) ligninger med 3 (4) ubekendte
- Fejlloven

- De mindste kvadraters metode
- Maxima og minima
- Partiel differentiation
- Rødder til ligninger af højere grad
- Taylors teorem

Bengt Strömngren publicerede som ganske ung nogle afhandlinger indenfor den klassiske astronomis områder. I en epokegørende artikel fra 1932 påviste han, at hovedparten af stjernerne producerer energi ved omdannelse af hydrogen til helium (selv om man ikke dengang kendte kerneprocessernes forløb) og gjorde rede for, hvordan en ung stjerne med hydrogenforbrænding udvikler sig fysisk og hvordan udviklingen viser sig i det teoretiske Hertzsprung-Russell diagram. Strömngren var hovedkraften bag etableringen af Observatoriet i Brorfelde, men det gik langsomt [4, side 286]. Det var en af grundene til, at Strömngren tog orlov i 1951 for at varetage stillingen som direktør for Yerkes- og McDonald-observatorierne i USA, og senere et professorat ved Institute for Advanced Study i Princeton.

I 1967 vendte Bengt Strömngren tilbage til et ekstraordinært professorat i København og blev tilbudt Carlsbergs Æresbolig i Valby. Hans store kontakthænder gjorde, at både Observatoriet og Niels Bohr Institutet fik besøg af mange fremragende gæster i de følgende år, især fra USA. Det gav nyt liv. Han gjorde meget ud af de repræsentative forpligtelser i forbindelse med æresboligen og inviterede gæster og interesserede medarbejdere til frokost i Kongens Have eller middag i Valby. Man kunne ikke undgå at blive imponeret af æresboligen med vinterhaven og den smukke park. Da Observatoriet første gang havde mange, nemlig 7, kandidater til afsluttende eksamen i sommeren 1969, gav Strömngren et stort kandidatgilde i Pompejisalen for omkring 180 personer – studenterne med deres venner og Observatoriets medarbejdere.

Figur 12. Professor Bengt Strömngren foran Carlsbergs Æresbolig.

Mange af medarbejderne i København og Brorfelde arbejdede med observationer i Brorfelde eller i udlandet, ofte i internationale samarbejdsprojekter. Størstedelen af observationsprogrammerne var planlagt og startet af Strömngren med det formål at skaffe detaljerede oplysninger om stjernernes fysiske egenskaber til brug for studier af Mælkevejsystemets udvikling. En væsentlig del af publikationerne fra Observatoriet næsten op til i dag beskriver den forskning.

7. STJERNEUDVIKLING OG STJERNEPULSATION

Lige efter at GIER var installeret, var der god tid til eksperimenter. Reiz, Svejgård og jeg forsøgte da at konstruere stjernemodeller efter næsten samme metode som Reiz havde brugt ved håndregninger; men med en mere realistisk fysik indbygget i modellerne. Fordelen ved at bruge GIER var, at en prøveintegration gennem en model kunne udføres på få sek. mod mindst nogle arbejdsdage ved håndregning.

Opgaven er at konstruere en model med en bestemt masse og given stofsammensætning. Stjerneopbygning styres af fire sammenhørende, førsteordens differentiallyigninger. Ved en også dengang velkendt metode, skal man gætte fire tal, fx modellens radius, energiudstråling, centraltemperatur og centraltryk, som man på forhånd kender approksimative værdier for fra tidligere studier af stjernemodeller. Med de fire gæt kan differentiallyigningerne integreres numerisk fra overfladen og indefter, hvorved man får variationen af alle fysiske størrelser gennem stjernen – i princippet. Det viser sig dog, at man ikke kan integrere helt ind til centrum pga. numerisk instabilitet. Derefter udføres en tilsvarende integration fra centrum og udefter. Så skulle de to sæt af løsningsfunktioner gerne stemme overens midt i stjernen. Det gør de naturligvis ikke i en testmodel; man finder i et valgt midtpunkt større eller mindre forskelle i de fire funktioner. I nogle tilfælde er det nemt at forbedre et gæt. Hvis fx den indre zone producerer for lidt energi, er det nærliggende at øge centraltemperaturen så kerneprocesserne går hurtigere. Det var morsomt at lege med de fire gæt og se hvordan modellen reagerede. Men man finder, at i praksis er det ikke muligt at justere de fire gæt samtidigt, så modellen bliver fysisk fornuftig.

Man kan så betragte afvigelserne i hver af de fire integrerede størrelser i et valgt midtpunkt, mellem værdierne i den indadrettede og udadrettede integration, som funktioner: f_1, f_2, f_3, f_4 af de fire gæt: x_1, x_2, x_3, x_4 . Opgaven er så at korrigere x 'erne så $f_1 = f_2 = f_3 = f_4 = 0$. Det kan gøres ved hjælp af Newtons metode ved udover udgangsmodellen at regne fire prøvemodeller og derefter løse fire ligninger med fire ubekendte, som netop giver de ønskede korrektioner til x 'erne, hvis beregningerne ellers går godt. I pæne tilfælde vil den (forhåbentlig) forbedrede model, hvor korrektionerne er adderet til x -værdierne, også vise sig at være væsentlig bedre end udgangsmodellen. Ved så at gentage processen nogle gange finder man en fysisk korrekt model med den fysiske teori, der er indbygget i modellerne.

Hvordan får vi så udgangsmodellen nr. 0 til at udvikle sig i tiden? Vi vælger et passende lille tidskridt, og kan så beregne hvor meget hydrogen der bliver omdannet til helium i stjernens indre, fordi vi kender kerneprocesserne. Model nr. 1 får så et lidt mindre hydrogenindhold i det indre af modellen, hvor energien produceres og hydrogen forbrændes, end model nr. 0, og det gør at den får lidt andre fysiske egenskaber, som vi igen kan bestemme ved at justere de fire gæt. På samme måde går vi videre med et nyt tidskridt til model nr. 2, 3, etc.

Jeg husker det som en stor dag, da programmet første gang kørte på GIER, og vi kunne begynde at tegne udviklingssporet for en stjernemodel i Hertzsprung-Russell diagrammet. Den første artikel med beregninger blev publiceret i 1964 med tre udviklingsspor, hvor vi for den ene model gennemførte beregningerne også for den udviklingsfase, hvor hydrogen udtømmes i centralområdet og energiproduktionen flytter udefter i stjernen til en kugleskal. Beregning af modellerne tog sin tid – som nævnt en time per model – og der blev brugt ca. 150. Jeg bestilte GIER fra kl. 17 til kl. 9 næste morgen til beregning af ca. 16 modeller. Når programmet var kommet godt i gang, kunne det køre mindst tre timer uden indgriben. Så ved spisetid gik jeg ned på Kultorvet til en restaurant og fik en god middag. Hen på aftenen kom prof. Reiz, som boede i vestfløjen, sommetider med en kande ceylonthe og småkager, så det var en ganske behagelig arbejdsform. Det næste større projekt blev en besvarelse af Københavns Universitets prisspørgsmål for 1964 i 'astronomi med regnende matematik' om modeller for stjerner i

en specielt interessant del af Hertzsprung-Russell diagrammet. GIER var velegnet til beregningerne, og jeg fik guldmedalje.

Nu må man ikke tro, at et program som stjerneudviklingsprogrammet nogensinde bliver færdigt. Dels møder man altid nye problemer, når beregningerne kommer til nye udviklingsfaser, og dels skulle vi efterhånden indbygge mere realistisk fysik i modellerne. Det største problem var (og er stadig) energitransporten udefter i stjernerne. Den sker både ved stråling, varmeledning og ved konvektionsstrømninger af stoffet. Man skal her bl. an. bruge en størrelse, kaldet opaciteten, der er så kompliceret at beregne, at ingen stjerneudviklingsprogrammer vil beregne den direkte ud fra de kendte fysiske størrelser i et bestemt lag af stjernen. I stedet benytter man tabeller, som er beregnet på forhånd og gemt i computeren, så man nemt og hurtigt kan interpolere i dem. Det giver dog ret store problemer med administration af tabellerne og sikring af en perfekt interpolation; og så skal man naturligvis have adgang til de relevante tabeller (som er forskellige for hver stofsammensætning). Prof. Strömngren havde kontakt til Los Alamos Laboratorierne i USA, som gennem en lang periode regnede de bedste opacitetstabeller. Så gennem Strömngren kunne vi hele tiden arbejde med de bedste tabeller.

Som nævnt studerede Strömngren og medarbejdere udviklingen af Mælkevejssystemet. I 1960'erne var pålidelige aldersbestemmelser af stjerner den mest aktuelle opgave, for at man kunne komme videre. Til det formål er det nødvendigt med meget omfattende teoretiske beregninger af stjerneudvikling, fordi man skal bruge udviklingsserier med mange modeller i hver, for adskillige masser og stofsammensætninger. Vi fandt snart ud af, at GIER var utilstrækkelig til det formål. Men på H. C. Ørsted instituttet havde kemikerne fået installeret en RC4000, som var efterfølgeren til GIER, godt nok ikke med meget større regnehastighed, men med meget større primærlager til programmer og data. RC4000 er en flerbrugermaskine. Men om natten kunne vi få lov til at bruge den alene og udnytte hele kernelageret. Vi kunne helt uden problemer overføre GIER-programmet til RC4000. Og det viste sig, at nu kørte én model på 1 min., ca. 60 gange hurtigere end på GIER. Grunden til det er, at størstedelen af tiden på GIER blev brugt til at transportere småstumper af regneprogrammet fra baggrundslageret til primærlageret, hvorimod den vigtigste regnecyklus kunne ligge på en gang i RC4000s kernelager. Nu kunne vi så regne et passende udvalg af udviklingsspor til aldersbestemmelser. Poul Martin Hejlesen var vores stjerneprogrammør, som fik programmet til at køre med meget nøjagtige beregninger og praktiske udskrifter blandt andet på magnetbånd, der fx kunne bruges til at plote diagrammer med spor i Hertzsprung-Russell diagrammet til brug i publikationer. Vi præsenterede resultaterne ved en kongres i Paris 1972.

Pulsationsvariable stjerner

Variable stjerner har haft stor betydning i astronomien lige siden Mira i 1596 blev opdaget af D. Fabricius som den først kendte variable stjerne. Fx har klassiske Cepheider været hjørnестenen ved etableringen af afstandsskalaen i Universet. Her vil jeg kun omtale pulsationsvariable stjerner og mest de simple radiale pulsationer, hvor stjernen er en kugle, der regelmæssigt svinger ud og ind. Stjerner kan svinge på flere forskellige måder, som man i analogi med musikinstrumenter betegner grundsvingningen og overtoner, 1., 2. etc. overtone. I grundtonen er udsvinget fra ligevægtsstillingen i ethvert lag i stjernen på et bestemt tidspunkt i samme retning (ud eller ind i radiens retning). I 1. overtone ligger en kugleskal inde i stjernen stille, og den ydre og den indre zone svinger i modfase. I 2. overtone svinger lagene i modfase omkring 2 kugleskaller, etc. Pulsationsperioder er i nogle henseender bedre og simple at anvende end andre observationsdata. For det første kan perioderne ofte bestemmes med stor nøjagtighed, 5 betydende cifre eller mere – langt bedre end de fleste andre data i astrofysikken, fx farveindekser. For det andet kan perioderne bestemmes med tilsvarende nøjagtighed for en bestemt teoretisk stjernemodel. Det betyder, at vi her direkte kan sammenligne observationer og teori med stor nøjagtighed, mens man ellers tit må benytte usikre kalibreringer ved sammenligninger.

Henning Elo Jørgensen (1938-2010) blev ansat ved Observatoriet i 1965 og udnævnt til professor i 1982. Han var bestyrer i flere perioder. Til afsluttende eksamen skrev Henning speciale om en interessant variabel stjerne SX Phoenicis. Vi startede teoretiske beregninger af pulsationsperioder baseret på vores realistiske stjernemodeller, mens de fleste tidligere beregninger havde været baseret på forenklede, skematiske modeller. Vi publicerede nogle interessante resultater for RR Lyrae variable i 1967 og for variable tæt ved hovedserien i Hertzsprung-Russell diagrammet i 1972. Med realistiske modeller giver en observeret pulsationsperiode en nøjagtig værdi for stjernens middelmassefylde. Hvis man kan bestemme radius, kan man altså beregne massen, som for ikke-variable stjerner normalt ikke kan bestemmes direkte fra observationsdata. På den tid startede Henning Jørgensen studier af meget lyssvage objekter, fx specielle variable stjerner i kuglehobe og supernovae i fjerne galakser, baseret på den mest moderne kamerateknik. Disse arbejder udviklede sig efterhånden til de forskningsområder, som i dag er de mest betydningsfulde i astrofysikken, og som også i dag er de, der især dyrkes i København. Til gengæld blev der ikke ret meget tid til variable stjerner.

Ved udnyttelse af én periode har man ingen glæde af den specielt høje nøjagtighed af pulsationsperioder, fordi man altid skal benytte andre data i analysen for at få interessante resultater. Men nogle stjerner svinger med to eller flere perioder samtidigt. Det betyder, at for dem har man to (evt. flere) meget nøjagtige informationer. Talforholdet mellem to perioder er også givet med de 5 eller flere betydende cifre, hvilket betyder, at for disse stjerner kan man sammenligne teori og observationer med langt større nøjagtighed end ellers i astrofysikken. Dobbeltperiodiske variable kan give meget præcise test af de teoretiske stjernemodeller, fordi periodeforholdet tester strukturen gennem stjernen, medens én periode kun giver middelmassefylden.

I 1960'erne viste flere modelberegninger for klassiske Cepheider, at der var problemer med at få overensstemmelse mellem modeller og observationsdata. Man diskuterede om periode-luminositetsrelationen for Cepheiderne, som var basis for afstandsskalaen i Universet, måske skulle revideres.

I 1973 publicerede jeg en artikel om massen af dobbeltperiodiske Cepheider baseret på observerede periodeforhold for 13 stjerner, som var alt, hvad man kendte til dengang. Figur 13 illustrerer problemet massediskrepansen for Cepheider, som det så ud i 1973.

Figur 13. Periodeforholdet P_1/P_0 som funktion af grundsvingningens periode P_0 . De indtegnede punkter giver observationer af dobbeltperiodiske Cepheider. Kurverne er teoretiske kalibreringskurver for konstant masse. Det skraverede område svarer til masser omkring 5 solmasser.

Her vises periodeforholdet P_1/P_0 som funktion af grundsvingningens periode P_0 i døgn. P_0 for stjernerne ligger mellem 2 og 6 døgn. Kurverne for stjernemasser 0.5, 1, 1.5, 3, og 5 solmasser er baseret på teoretiske beregninger med den bedste fysik man kendte dengang. Usikkerheden i P_1/P_0 er omkring

0.0001, og jeg viste at den inkluderer forventede variationer i stofsammensætningen af modellerne. Der var ingen mulighed for at flytte rundt på hverken punkter eller kurver i diagrammet. Figuren viser derfor, at massen af stjernerne er omkring 1.5 solmasser, idet punkterne ligger omkring den kurve.

Men det passede slet ikke med stjerneudviklingsstudier og periode-luminositetsrelationen for klassiske Cepheider, som krævede en masse på omkring 5 solmasser for de relevante perioder. Med 5 solmasser ses at $P1/P0$ skulle være i det skraverede område omkring 0.745. Uoverensstemmelsen mellem de observerede periodeforhold og den værdi veletablerede stjerneudviklingsberegninger krævede, er omkring 0.04, ca. 400 gange usikkerheden. Hvad er der galt?

Der er to muligheder: Enten er de dobbeltperiodiske Cepheiders masse ca. 1.5 solmasser, og så kommer der mange ubehagelige problemer, fordi de ellers ud fra observationsdata af flere forskellige typer, helt ligner 'normale' Cepheider. Eller også er deres masse ca. 5 solmasser. Og så er der noget helt galt med vores pulsationsmodeller, som er baseret på den enkleste og sikreste pulsationsteori. Dette dilemma blev kaldt massediskrepansen og forblev et presserende problem i mere end 15 år. Diagrammer med periodeforhold blev i litteraturen døbt 'Petersen diagrams' efter min artikel i 1973, og det er jeg naturligvis stolt over. Hvis man Googler 'Petersen diagram stars', får man mange sider med referencer.

Det var Arthur N. Cox, gennem mange år leder af Theoretical Division i Los Alamos, som først brugte betegnelsen 'Petersen diagram'. Cox har fortalt mig, at en grund til at analysen gjorde indtryk på ham, var at hans gruppe først troede, at jeg havde gjort en mere eller mindre trivial fejl. Som nævnt giver en observeret periode sammen med en models såkaldte Q-værdi for svingningen middelmassefylden af stjernen. En anden periode i den samme stjerne giver også middelmassefylden. Men periodeforholdet afhænger følsomt af massefordelingen gennem stjernen. Og den afhænger naturligvis af stort set alle modelparametre.

En moderne lærebog [ref. 6, side 83] skriver:

The double-mode Cepheids may be said to constitute the first application of asteroseismology to determine stellar properties. Petersen (1973) showed that the two periods could be used to infer the mass and radius of the star. The results were in striking disagreement with the masses obtained from the position of the stars in the HR Diagram, on the basis of evolutionary calculations (for reviews of this and other "Cepheid mass problems", see for example A. N. Cox 1980; Simon 1987), suggesting potential problems with the understanding of stellar evolution and pulsations and leading to extensive efforts to remove the discrepancy. It is common to illustrate the problem in a *Petersen diagram*.

I de følgende år blev der publiceret mange studier i litteraturen med mulige, mere eller mindre fantasifulde forslag. Reference [7] behandler situationen i 1987, hvor de dobbeltperiodiske Cepheide stadig indeholdt tre gåder.

September 1987 blev den mest begivenhedsrige periode i min forskerkarriere. Jeg deltog i et møde i Budapest i starten af måneden 'Multimode Stellar Pulsations'. I løbet af sommeren havde ph. d. Georg Kjærgård Andreasen og jeg samlet data sammen fra litteraturen for tre typer af dobbeltperiodiske variable stjerner – Cepheider, RR Lyrae variable og AI Velorum stjerner – som alle udviste større eller mindre uoverensstemmelser mellem observerede periodeforhold og standardmodellernes værdier. Med de nye data ville vi nøjere undersøge en ide fremsat af Norman Simon i 1982, som fandt at en stor forøgelse af opaciteten i et yderområde af modellerne med temperaturer på få 100000 K kunne give de rigtige periodeforhold for Cepheider. Men opacitetseksperterne i Los Alamos mente, at så store fejl i deres tabeller var urealistiske. Gennem mange år var det Los Alamos, der kunne beregne de mest realistiske opacitetstabeller, fordi kernevåbenlaboratorierne havde adgang til de største kommercielle com-

putere og formentlig også nogle hemmelige supercomputere. Her var våbenudvikling og vedligeholdelse naturligvis hovedsagen. Men forskerne blev også opfordret til at dyrke grundforskning – og stjerne pulsation og supernovaudbrud, som styres af de samme grundlæggende ligninger som kerneeksplosioner med opaciteten (absorptionstværsnit) som en væsentlig faktor, var jo naturlige områder. Derfor var og er Los Alamos-gruppen en af de stærkeste indenfor stjerneudvikling og stjerneoscillationer.

Før jeg tog til mødet i Budapest, aftalte vi at Georg skulle studere modeller med opacitetskorrektioner med en faktor f i et temperaturinterval defineret ved temperaturen i bunden T_b og i toppen T_t . Da jeg kom hjem fra mødet, havde Georg løst problemet fuldstændigt. Han fandt, at en faktor $f = 2.5$ med $T_t = 160000$ K og $T_b = 800000$ K gav perfekte modeller; og løsningen var entydig, fordi vi nu havde flere typer af stjerner til rådighed. De alvorligste massediskrepancer kunne løses med disse korrektioner. Desuden passede de nye modeller smukt med Hertzsprung-progressionen, fundet af Ejnar Hertzsprung i 1918. Det er en systematisk ændring af udseendet af lyskurven for klassiske Cepheider med perioden. Udover lysmaksimet har kurven en sekundær top, som flytter sig med voksende periode i en serie af lyskurver, sådan at den falder sammen med lysmaksimet ved en periode på 10 døgn – centret for progressionen. Det passede fint med vores 'optimale' modeller, hvorimod de 'gamle' standardopaciteter gav omkring 20 døgn. Vi var ret begejstrede for resultaterne og publicerede straks et *Letter* [ref. 8] i det europæiske tidsskrift.

Her har vi et simpelt og overskueligt eksempel på en *inversion*. Vi ønsker at udnytte observerede perioder/frekvenser til at bestemme eller forbedre parametre i en teoretisk model for det system vi studerer. Og her blev f , T_t og T_b bestemt ved hjælp af beliggenheden af observerede periodeforhold i en simpel figur, se figur 15. Men generelt er inversionsproblemer overordentlig komplicerede. I helioseismologien er det fx lykkedes at bestemme rotationsmønstret for lagene i sollegemet ud fra observerede frekvensspektre for soloscillationer ved en avanceret matematisk analyse og omfattende beregninger [fx ref. 6, kap.7]. Det er et slående eksempel på styrken af astroseismologi.

Figur 14. Opaciteten som funktion af temperaturen igennem yderzonen af en Cepheidemodel. Den stiplede kurve viser 'gamle' opaciteter, som var alt for små mellem $\log T = 5.2$ og 5.9 . Den grønne kurve giver moderne værdier og den røde kurve er vores 'optimale' resultat. Se teksten for detaljer.

Figur 14 viser forløbet af opaciteten gennem de yderlag af en Cepheide, der er væsentlige for periodeforholdet. Opacitetsforskelle i de yderste lag med temperaturer mindre end 100000 K ($\log T = 5$) spiller ingen rolle her. Ind mod centret aftager opaciteten ned mod værdien for spredning på frie elektroner ca. 0.3 kvadratcentimeter per gram. Man ser tre kurver. Den stiplede kurve giver de 'gamle' opaciteter. Den røde kurve giver vores 'optimale' forløb med de nævnte parameterværdier, og den grønne kurve giver resultatet af beregninger fra Lawrence Livermore Laboratoriet fra 1990, som er meget nær ved de værdier man er enige om i dag. Det ses, at det forløb, som Georg fandt, passer fint med de fysisk korrekte beregninger. Vi har for store værdier lige under toppen af laget. Men det modvirkes af for små værdier lige over toppen. Periodeforhold kunne faktisk afsløre en mangel i de 'gamle' opaciteter.

Omkring 1990 konkurrerede de to grupper på Los Alamos og Livermore Laboratorierne om at forbedre opacitetsberegningerne. Og i 1992 blev det klart, at opaciteten var skurken. Processer, som man før ca. 1990 ikke mente kunne have nogen effekt, viste sig at forøge opaciteten med en faktor over 2 i lag af stjernerne, som har stor betydning for periodeforholdet. Figur 15 illustrerer den smukke overensstemmelse mellem observationer og teoretiske modeller med de 'nye' opaciteter. Med disse modeller skal de dobbeltperiodiske variable stjerner ligge mellem de to stiplede kurver for den kendte variation af indholdet af tunge grundstoffer i stjernerne. Det ses, at det passer fint.

Figur 15. Periodeforholdet for dobbeltperiodiske Cepheider og AI Vel vist som på fig. 13. De fuldt optrukne kurver er de samme som på fig. 13, regnet med 'gamle' opaciteter. Med 'nye' opaciteter ligger modellerne mellem de to stiplede kurver, hvor massen vokser fra ca. 1.6 solmasser for AI Vel til omkring 5 solmasser for de dobbeltperiodiske Cepheider. Nu passer alle data fint med standard stjernemodeller for både Cepheiderne og AI Vel stjerner.

I dag kender man flere tusinde dobbeltperiodiske variable af adskillige typer af stjerner, og periodeforhold benyttes i mange studier. Her har vi et eksempel på, at analyser af perioder eller svingningsfrekvenser i et fysisk system kan give oplysninger om systemets fysiske egenskaber – velkendt fra seismologi på Jorden. I dag studerer astrofysikere mange forskellige svingningstyper i stjerner, og *astroseismologi* giver detaljeret information om vigtige fysiske forhold i stjernerne.

Mødet i det smukke Budapest i 1987 var særdeles vellykket med behagelige omgivelser og en tur til et nyt observatorium ca. 50 km uden for byen samt med et videnskabeligt program, hvor jeg først hørte om **kaosteori**. Navnet 'kaosteori' er i nogle henseender misvisende, fordi kaosteorien dækker alle bevægelsesmønstre lige fra de allersimpleste som infinitesimale pendulsvingninger til netop kaos. Mere dækkende er 'ulinear dynamik' eller 'teorien for ulineære differentialligninger'; men det lyder naturligvis kedeligt. Mange stjerner viser en sinus-variation i lyskurven – den simpleste svingning. Andre stjerner med øjensynlig samme fysiske basisegenskaber som sinus-oscillatorer kan udvise komplicerede svingningsmønstre eller være konstante. Og overgang til kaos-variation kan ske med små ændringer i basisfysikken.

Det var gennem mange år uforståeligt. J. P. Cox sagde i 1980 ved en oversigtsforelæsning: 'Vi har ingen pulsationsteori', dvs. vi savner en analyse, som tillader os at forstå grundlæggende forhold i stjernepulsation, fx hvorfor ser vi så mange forskellige svingningstyper, og svingningsvalg i en bestemt stjerne. Netop her giver kaosteori en tilfredsstillende forståelsesramme ved indførelse af en hel del nye begreber som fx simple og fraktale attraktorer, grænsecyklus, torus, bifurkation og periodefordobling. Man kan her fx diskutere overgang fra én svingningstype til en anden, 'veje til kaos' og karakterisere forskellige typer af kaosvariation vha. nye ideer [se fx ref. 9]. Kaosteori i forbindelse med såkaldte amplitudeligninger har vist sig at give forklaring på adskillige spørgsmål, fx hvorfor bestemte stjerner bliver dobbeltperiodiske.

Med de mange udløbere til fænomener i naturen og smukke konstruktioner som Lorenz-attraktoren og Mandelbrot-mængden, der er matematisk uhyre simple, men indeholder en uendelig kompleksitet, er det klart, at kaosteori har vakt stor interesse i mange forbindelser. For mig kom kaosteori næsten som en åbenbaring, der gav en smuk afrunding af mit kursus i variable stjerner og pulsationsteori.

I 1979 erhvervede jeg den naturvidenskabelige doktorgrad for afhandlingen 'Some problems in stellar evolution and pulsation theories', baseret på 12 publicerede artikler om stjerneudvikling og stjernepulsation. Forsvaret foregik i det traditionsrige Auditorium A, Studiestræde 6, hvor jeg selv havde gået til forelæsninger til Filosofikum hos professor Frithiof Brandt i efteråret 1954.

8. GIER UDFASES OG SÆLGES I 1972

I 1960'erne kunne GIER både klare rutineopgaver på Observatoriet som kalenderberegninger og undervisning og de fleste forskningsprojekter med fx datareduktion eller teoretiske studier. Men der kom snart opgaver, der krævede større regnekraft end GIERs. Fra 1965 kunne vi sende opgaver til NEUCC på Danmarks Tekniske Højskole. Det var dog ret besværligt, dels fordi transporten frem og tilbage med budtjeneste fra Niels Bohr Institutet gav tidsforsinkelser (én kørsel per dag), og dels fordi IBM maskinerne brugte hulkort, som vi ikke var vant til og ikke havde udstyr til.

Københavns Universitets computercenter, RECKU, startede 1971. Det var fra begyndelsen indrettet til at brugere skulle have lokale skærmterminaler og printere opstillet. Det var ideelt for os, da der så kom terminaler både i København og Brorfelde. I 1971 faldt udnyttelsen af GIER til halvdelen af gennemsnittet for de tidligere år, så det blev klart, at Observatoriet i fremtiden hovedsagelig skulle anvende RECKUs anlæg. Driften af GIER stoppede den 8. maj 1972, og maskinen blev kort efter solgt tilbage til Regnecentralen.

Der var betydelige praktiske problemer de første år med RECKUs UNIVAC anlæg. Men når de kørte planmæssigt, gik det fint. Og GIER ALGOL-programmer kunne ret let overføres til UNIVACs form. De første større programmer jeg kørte på UNIVAC var modelserierne for dobbeltperiodiske Cepheider.

I de følgende år voksede jo computernes regnekapacitet dramatisk og priserne faldt. I 1990'erne kunne institutter som Observatoriet anskaffe egne anlæg, som var fuldt ud tilstrækkelige til de fleste opgaver – en stor behagelighed. Mens GIER i 1960'erne var en mirakelmaskine, som vores gæster misundte os, havde alle større universitetsinstitutter nu adgang til computere med regnekraft mange størrelsesordner større end GIERs.

9. SLUT PÅ VÆKSTEN – DØD OG GENOPSTANDELSE

Som nævnt i indledningen havde Astronomisk Observatorium vokseværk i 1960'erne og starten af 1970'erne både i stab og aktiviteter. I 1960 var størstedelen af arealet på Østervold optaget af boliger til professor, observator og portner. Der var to små kontorer til kontordamer, et auditorium til ca. 20 personer til forelæsninger og møder, men god plads til biblioteket i et større lokale, der dog også var gennemgangsrum, og et mindre værelse med tidsskrifter, kartoteker og to arbejdspladser. I havehuset var der to små rum. Det inderste havde lektor Thernöe, som var den eneste videnskabelige medarbejder udover Vinter Hansen, da jeg kom til stedet i 1957. Thernöe fortalte, at han i en periode havde haft arbejdsplads i urkælderen, som var et ret dystert og snævert rum

med Riefleruret, der indtil 1965 angav den officielle tid i Danmark. Det var tit Henning eller jeg selv, der som studerende skulle korrigere urets gang, hvis det kom lidt foran eller bagefter. I de sidste år blev Riefleruret dog kontrolleret af Polyteknisk Læreanstalts kvartsur, som var meget nøjagtigere.

Kontrasten til 1975 er meget stor. Da var Østervold ofte et mylder af studerende, medarbejdere og gæster, som diskuterede omkring terminalerne til RECKU. Der var indrettet kontorer i både øst- og vestfløjen, med hver 3-4 store rum i stuetagen og 5-7 arbejdsværelser på 1. sal. Med det store antal nyansættelser i årene 1965-1975 kunne der nu dårligt presses flere aktiviteter ind på den begrænsede plads. Men det var ikke pladsproblemer, der stoppede væksten i 1970'erne. Det var et brat fuldt stop for stigningerne i statsbevillingerne til universiteterne. De første år mærkede vi ikke ret meget til det, idet der var mulighed for at ansætte nogle kandidater i midlertidige stillinger, fx som ph. d. studerende eller i forskningsprojekter støttet af fonde. Men for faste stillinger var der lukket i mange år. Og eftersom næsten alle var nyansatte, var der ingen pensioneringer. Derfor gik en hel del af vores kandidater i de følgende mange år til udenlandske universiteter eller internationale organisationer som ESO.

Her skal den følgende udvikling ikke beskrives nøjere; [1] omtaler historien indtil 2003. Meget tilpas kan beretningen her afsluttes med død og genopstandelse. I 1996 blev Brorfelde Observatoriet nedlagt og medarbejderne fra både Brorfelde og Østervold overflyttet til Rockefeller Institutet på Østerbro sammen med rumforskere og geofysikere. Brorfelde og Østervold døde som astronomitempler! Men i dag er hele Brorfelde-området købt af Holbæk Kommune til kultur- og aktivitetscenter med et stærkt astronomiindslag: Første genopstandelse. For mig var det vemodigt at skulle forlade adressen Københavns Observatorium, Øster Voldgade 3, 1350 København K. Men det viste sig hurtigt, at det større miljø på Rockefeller med nem kontakt til Niels Bohr Institutet og HCØ var en væsentlig fordel for hele astronomiområdet.

I 2005 blev Det Naturvidenskabelige Fakultet reorganiseret. For mig var det lidt chokerende, at Københavns Universitets Astronomiske Observatorium blev nedlagt som selvstændigt universitetsinstitut, navnet forsvandt simpelthen ved et ubemærket dødsfald. Den moderne tids krav kan naturligvis ikke tage hensyn til, at et observatorium har eksisteret siden 1642. I dag er fysikområdet organiseret i forskningsgrupper samlet i Niels Bohr Institutet, og en væsentlig del af aktiviteterne foregår i forskningscentre støttet af danske eller internationale bevillinger til særligt fremragende projekter (som regel lokaliseret sammen med universitetsfolk). Som mange artikler fx i KVANT viser, er forskningsgrupperne yderst aktive i de mest aktuelle forskningsemner som exoplaneter, sorte huller, mørkt stof, mørk energi og kosmologi. Her er Astronomisk Observatorium med store traditioner og betydningsfulde navne som Ole Rømer og Bengt Strömgren genopstået!

REFERENCER

- [1] Michael Cramer Andersen (2004), 'Astronomi ved Københavns Universitet 1957-2003', Almanak 2004, side 118, Københavns Universitet
- [2] Christian Gram (2011), 'GIER 50 ÅR', Dansk Datahistorisk Forening
- [3] K. Gyldenkerne (1986), 'Fyrre år i Brorfelde', Astronomisk Tidsskrift, årg. 19, side 97
- [4] K. Gyldenkerne, P. B. Darnell og C. Thykier (red.) (1990), 'Dansk astronomi gennem 400 år', Forlaget Rhodos
- [5] S. O. Rebsdorf (2005), 'The Father, the Son and the Stars', Århus Universitet
- [6] C. Aerts, J. Christensen-Dalsgaard og D.W. Kurtz (2009) 'Asteroseismology', Springer
- [7] J. O. Petersen (1987), 'Dobbeltperiodiske Cepheider', GAMMA 69, nov. 1987, NBI-tryk
- [8] G. K. Andreasen og J. O. Petersen (1988), 'Double mode pulsating stars and opacity changes', Astronomy and Astrophysics 192, Letter 4-6
- [9] J. Gleick (1989), 'KAOS', Nysyn, Munksgaards forlag